

02
25

swissfuture
Magazin für Zukünfte

Fragile Zukünfte

swissfuture Nr. 02/25
Offizielles Organ der swissfuture
Schweizerische Vereinigung für
Zukunftsforschung
Organe officiel de la Société suisse
pour la recherche prospective

52. Jahrgang

Herausgeber
swissfuture, Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung

Geschäftsstelle swissfuture
Brigit Fischer
Spinnereistrasse 5
6020 Emmenbrücke
+41(0)41 440 88 88
info@swissfuture.ch, swissfuture.ch

Co-Präsidium
Andreas Krafft, Georges T. Roos, Markus Iofcea

Magazin

Chefredaktion: Larissa Holaschke
Mitarbeit: Alexandra Viert
Autor:innen: Jules Buchholtz, Samuel Eberenz,
Markus Iofcea, Basil Rogger, Ramona Sprenger,
Uwe Vormbusch, Susanne Waldow-Meier
Lektorat und Korrektorat: Jens Ossadnik
Lektorat und Korrektorat (engl.): Katja Klier
Konzept, Gestaltung: Barbieri Bucher, Zürich
Druck: Engelberger Druck AG, Stans

Papier: Nautilus Classic FSC® Recycled 100%
Cradle to Cradle zertifiziert

Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Einzelexemplar: CHF 30.–

Mitgliedschaft swissfuture

(inkl. Abonnement Magazin)
Einzelpersonen CHF 150.–
Studierende CHF 50.–
Kollektivmitgliedschaft (Firmen) CHF 350.–
für zwei Personen, jede weitere CHF 100.–
Fördermitglied CHF 500.–

Anregungen und Kritik
larissa.holaschke@swissfuture.ch

ISSN 1661-308
DOI: 10.5281/zenodo.17347610

SAGW

Unterstützt durch die Schweizerische
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW), Bern
sagw.ch

Zielsetzung der Zeitschrift

Das Magazin behandelt die transdisziplinäre
Zukunftsforschung, die Früherkennung
und die prospektiven Sozialwissenschaften.
Es macht deren neuen Erkenntnisse der
Fachwelt, Entscheidungsträgern aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sowie einer
interessierten Öffentlichkeit zugänglich.

Themensetzungen

Der Vorstand definiert die thematischen
Schwerpunkte der vier jährlichen Ausgaben
und ihm obliegt die inhaltliche und redak-
tionelle Qualität der Magazine. Die Themen-
schwerpunkte behandeln jeweils ein be-
stimmtes zukunftsrelevantes Thema, das aus
interdisziplinären – also kultur- und sozialwis-
senschaftlichen, aber auch aus ökonomischen,
politologischen, philosophischen, mitunter
auch naturwissenschaftlichen und künstlerischen – Perspektiven behandelt wird.

Auswahlverfahren der Artikel

Die Redaktion ist verantwortlich für die redak-
tionelle Umsetzung der gesetzten Themen und
für die inhaltliche Qualität der Artikel, die in
Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst
sein dürfen und auch in der jeweiligen Sprache
publiziert werden. Sie sucht Autor:innen mit
der entsprechenden Expertise und beurteilt,
ob die eingereichten Artikel die erwünschten
inhaltlichen Qualitätsstandards erfüllen. Da-
bei ist es wichtig, dass eine prospektive Sicht-
weise eingenommen wird, was szenarisch
oder auch spekulativ erfolgen kann. Beiträge,
die diesen Anforderungen nicht genügen,
werden zurückgewiesen. Abgelehnt werden
auch Artikel, die kultur- und sozialwissen-
schaftliche Standards nicht berücksichtigen,
die thematisch nicht zur Ausrichtung des
Magazins passen, die eine kommerzielle Ab-
sicht verfolgen oder die in irgendeiner Weise
diskriminierend sind. Alle Beiträge werden
sorgfältig redigiert.

Editorial — 3

Fragile Zukünfte — 5

Uwe Vormbusch

Vor den Toren der Zukunft unsere eigenen Monster ... — 7

Susanne Waldow-Meier

Zerbrechliche Gewissheiten & Fragile Zukünfte

Vom lernenden Umgang mit Unsicherheit unter Berücksichtigung von zukunftsbezogenen Emotionen — 15

Jules Buchholtz

Vom Verlernen der Zukunft

Eine Denkklogik — 23

Samuel Eberenz

«We're living in yesterday's future scenarios» — 33

Beilage

Wegweisung für belastbare Zukünfte — 41

Ramona Sprenger, Markus Iofcea, Basil Rogger

Belastbare Zukünfte gestalten: Ein Leitfaden — 43

Das Zukunftsinterview mit Isabelle Vuong — 53

Studien zur Zukunft der Schweiz — 57

Der besondere Tipp — 64

Wie denken wir über Zukunft nach, wenn Unsicherheit unsere Gegenwart prägt?

Liebe Leser:innen

Die globale Sicherheitsarchitektur wankt, Demokratien geraten unter Druck. Politische Polarisierung, stagnierende Wirtschaften, wachsende Ungleichheiten und technologische Umbrüche prägen die Gegenwart. Klimawandel und Umweltzerstörung sind längst keine Prognosen mehr, sondern Realität.

Auch das grosse Versprechen der Moderne, dass Wissen und Technik Kontrolle und Fortschritt garantieren, verliert an Kraft. Die Folgen unseres Handelns werden sichtbar, und die Idee von Beherrschbarkeit bricht an ihren eigenen Widersprüchen. Während sich vieles beschleunigt, wächst die Unsicherheit: über Arbeit, Zugehörigkeit und, besonders unter jüngeren Generationen, über die Zukunft selbst. Unsere Vorstellung von Zukunft ist kein stabiler, berechenbarer Raum mehr. Sie ist fragil, umkämpft und von Verlusten wie auch Hoffnungen zugleich durchzogen.

Diese Ausgabe widmet sich den fragilen Zukünften: zum einen jenen Momenten, in denen Gewissheiten bröckeln und sich Ordnungen verschieben, zum anderen wird der Zukunftsbegriff selbst hinterfragt: Was ist Zukunft, fernab des häufig verwendeten Labels für visionäres Denken, eigentlich wirklich? Wie können wir mit Zukunft umgehen, wenn das Grundlegende immer mehr ins Wanken gerät? Und welche neuen Denk- und Handlungsspielräume entstehen gerade daraus?

Uwe Vormbusch, Professor für Soziologische Gegenwartsdiagnosen, eröffnet die Ausgabe mit einer Analyse fragiler Ordnungen. Er zeigt, wie politische Unsicherheiten, technologische Umbrüche und autoritäre Versuchungen ineinandergreifen und warum wir den «Monstern» unserer eigenen Gegenwart ins Auge sehen müssen.

Wie wir mit dieser Fragilität umgehen lernen können, fragt Susanne Waldow-Meier. Ihr Beitrag verbindet Zukunftsforschung mit Bildungsperspektiven und zeigt, dass emotionale Kompetenz und Ambiguitätstoleranz zu den Schlüsselqualifikationen einer lernenden Gesellschaft gehören.

Jules Buchholtz erörtert, dass nicht die Zukunft selbst fragil ist, sondern die Denkklogik, mit der wir versuchen, sie zu kontrollieren, und gerade dies ihre Offenheit gefährdet.

Der Klimawissenschaftler Samuel Eberenz lenkt den Blick auf die Realität des Wandels. Der Klimawandel, schreibt er, stellt die Zukunft nicht in Frage, sondern gestaltet sie. Er zeigt, warum viele Szenarien die Mühen der Transition ausblenden, und fordert eine Zukunftsforschung, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist.

Fragile Zukünfte sind auch Zukünfte, die bereits zu zerbrechen drohen, wenn sie formuliert werden. Was geschieht, wenn der Zukunftsbegriff immer inflationärer gebraucht wird und plötzlich alles «Zukunft» ist? Eine Arbeitsgruppe von swissfuture hat sich dieser Frage angenommen. Entstanden ist die Wegweisung für belastbare Zukünfte, die dieser Ausgabe beiliegt. Es ist ein Werkzeug, das hilft, Szenarien und Zukunftsbilder auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Im Magazin führen die drei Autor:innen und Vorstandsmitglieder Markus Iofcea, Ramona Sprenger und Basil Rogger darüber ein Gespräch, wie der Leitfaden entstanden ist, und geben einen tieferen Einblick.

Im Zukunftsinterview stellen wir unser neues Vorstandsmitglied Isabelle Vuong vor. Sie erklärt, warum Foresight kein Orakel ist, sondern ein Perspektivenwechsel, und weshalb es gerade heute entscheidend ist, mehrere Zukünfte gleichzeitig in den Fokus zu nehmen.

Und in der Rubrik Studien zeigen wir Resultate des «E-Bike City»-Projekts der ETH Zürich. Die Untersuchung entwirft eine Plan-B-Vision der urbanen Mobilität: Wie könnten Grossstädte aussehen, wenn mehr Raum für aktive Fortbewegung geschaffen würde und das öffentliche Verkehrsnetz dennoch erhalten bliebe?

Unsicherheiten eröffnen auch Möglichkeitsräume. Sie fordern uns heraus, anders zu denken und neu zu handeln. Eine inspirierende Lektüre wünscht

Larissa Holaschke

Fragile Zukünfte

Prof. Dr. Uwe Vormbusch ist Professor für Soziologische Gegenwartsdiagnosen an der FernUniversität in Hagen. Schwerpunkte seiner Forschung sind Digitale Kultur, Quantifizierung und Wissen, Arbeit und Subjektivität, Unsicherheit und Kapitalismus. Er leitet die Forschungsgruppe «Figurationen von Unsicherheit» an der FernUniversität, in deren Kontext kürzlich das «Glossar der Unsicherheit» erschienen ist (Neofelis Verlag 2025).

uwe.vormbusch@fernuni-hagen.de

Keywords: uncertainty, interregnum, polycrisis, late modernity, authoritarianism

At the Gates of the Future, Our Own Monsters Await ...

The imagining of social futures has always implied certain ideas of social order and domination. Today, our ability to envision a just, inclusive, and sustainable future for all is under pressure from two sides: on the one hand, from fundamental uncertainties about the political and ecological future of our world and the epistemic foundations of knowledge; on the other, from a growing authoritarianism. It is time to face the «monsters» that Antonio Gramsci once spoke of.

Vor den Toren der Zukunft unsere eigenen Monster ...

Uwe Vormbusch

Die Vergegenwärtigung gesellschaftlicher Zukünfte beinhaltet immer schon bestimmte Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung und Herrschaft. Unsere Fähigkeit, eine gerechte, inklusive und nachhaltige Zukunft für alle zu vergegenwärtigen, gerät heute von zwei Seiten unter Druck: zum einen durch fundamentale Verunsicherungen über die politische und ökologische Zukunft unserer Welt sowie die epistemischen Grundlagen des Wissens, zum anderen durch einen erstarkenden Autoritarismus. Es ist Zeit, sich den «Monstern», von denen schon Antonio Gramsci sprach, zu stellen.

Wir leben in einer Zeit grossflächiger gesellschaftlicher Umbrüche. Existenzielle Bedrohungen, die das herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem insgesamt infrage stellen, sind nicht länger zu leugnen. Hierzu gehören so unterschiedliche Phänomene wie der anthropogene Klimawandel, der Aufstieg des Rechtsextremismus sowie die Verunsicherung des Wissens und des Selbstverständnisses des Menschen durch ein expandierendes, in seinen Mechanismen und Bewertungskriterien intransparentes Maschinensystem mit «Künstlicher Intelligenz». Damit stehen wir an der Schwelle zu einer Zeit fundamentaler Verunsicherungen: über die politische und ökologische Zukunft unserer Welt ebenso wie über die epistemischen Grundlagen und die anthropologischen Begrenzungen unseres In-der-Welt-Seins. Gleichwohl verweisen diese multiplen Erschütterungen auf frühere Epochen des Umbruchs. So bezeichnet der Begriff des Interregnums eine im kollektiven Gedächtnis nur mehr vage präsenste Periode im Heiligen Römischen Reich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: eine langanhaltende, friedlose und unsichere Periode, in der

es keinen gewählten Kaiser gab, der das Bestehen der Ordnung garantierte. Historisch näher sind uns die krisenhaften Zuspitzungen, die Anfang des 20. Jahrhunderts zum Ersten Weltkrieg führten. Ökonomische Instabilität bei gleichzeitiger kultureller Pluralisierung und politischer Polarisierung waren die Kennzeichen dieser historisch neuen Figuration von Unsicherheit, die katastrophale Folgen für Europa und die Welt haben sollte.

*Verunsicherungen rücken uns auf den Leib,
weil sie nicht länger politisch und ökonomisch
einhegbar sind und – für einen grossen Teil
der Bevölkerung zumindest – nicht mehr <weg-
verteilt> werden können.*

Konkurrierende Herrschaftsordnungen, der Verlust kollektiver Orientierung und eine Zuspitzung von Interessenkämpfen sind historisch also nichts Neues. Sie sind auch für viele Staaten und Menschen im Globalen Süden nicht neu. Für die Mitglieder der reichen Gesellschaften des Nordens ist der Abschied von der relativen Sekurität der Nachkriegsordnung des 20. Jahrhunderts dafür umso dramatischer, wobei <Sekurität> hier nicht nur wirtschaftlich gemeint ist, sondern auch die politischen Institutionen und die Erosion etablierter Deutungsmuster umfasst. Verunsicherungen werden hier radikaler erlebt, gerade weil diese bislang eher die Unsicherheiten der anderen waren: «Neben uns die Sintflut» diagnostizierte Stephan Lessenich (2016). Genau das stimmt heute nicht mehr, weder in Hinblick auf tatsächliche wirtschaftliche und politische Turbulenzen in den Ländern des Globalen Nordens noch für das hiesige Krisenbewusstsein. Zum Kennzeichen unserer alltäglichen Verunsicherung in der Polykrise wird, dass diese nicht an ein bestimmtes Phänomen, eine bestimmte Veränderung oder einen bestimmten Verlust gebunden ist, sondern einen ebenso allgemeinen wie umfassenden Charakter annimmt. Verunsicherungen rücken uns auf den Leib, weil sie nicht länger politisch und ökonomisch einhegbar sind und – für einen grossen Teil der Bevölkerung zumindest – nicht mehr <wegverteilt> werden können. Die Externalisierungsgesellschaft (Lessenich a. a. O.) ist am Ende, und zugleich fehlen uns überzeugende Visionen für eine bewohnbare und menschliche Welt danach. Dies hat Folgen sowohl für unsere heutige Verunsicherung wie für unsere vergegenwärtigten Zukünfte. Dies möchte ich in zwei Schritten konkretisieren.

Zunächst gehören kognitive, normative und ethische Uneindeutigkeiten zum kulturellen Kern spätmoderner Gesellschaften. Sie sind ein notwendiger Teil der modernen Welterfahrung nach dem Ende traditionaler Gewissheiten. Gleichwohl

scheinen wir den Scheitelpunkt eines gesellschaftlichen Trajekts erreicht zu haben, das von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart die Menschen in eine Freiheit entlässt, die sie mittels rationaler Techniken der Naturbeherrschung zu meistern versuchen. Dass dies immer auch Techniken der Selbstbeherrschung einschliesst, haben Adorno und Horkheimer schon 1944 in der Dialektik der Aufklärung bemerkt. Ihr erster Exkurs über Odysseus und das Verhältnis von Mythos und Aufklärung will u. a. demonstrieren, dass die zunehmende Beherrschung der äusseren Natur einen Preis vom modernen Selbst verlangt, den Preis nämlich der Beherrschung seiner inneren Natur. Der Gewinn gesellschaftlichen Reichtums, von Kontrolle und Macht wird demnach durch die Entfremdung des Subjekts von sich selbst und seinem triebhaften Leib erkauft, d. h. durch die Sublimierung seiner Gefühle und eine insgesamt rationale und gegen sich selbst disziplinierte Lebensführung. Was aber geschieht, wenn die teils implizite, teils in unseren Institutionen geronnene Balance zwischen der Anstrengung der Selbstdisziplinierung und der Aussicht auf einen befriedigenden Nutzen aus dieser Anstrengung aus der Balance gerät? Wenn also, wie Boltanski und Chiapello (2003) das vielleicht formulieren würden, der herrschenden Akkumulationsordnung die Legitimationsordnung abhandenkommt, ökonomische Basis und ‹Geist› des Kapitalismus nicht mehr zusammenpassen? Oder, mit Lessenich und vielen anderen gedacht, wachsende Teile der Weltbevölkerung den Preis für die nicht-nachhaltigen Erträge der Externalisierungsgesellschaft nicht mehr zahlen wollen oder können?

Diese Frage führt uns in einem zweiten Schritt mitten hinein in die aktuellen Deutungskonflikte und Interessenkämpfe, die hinsichtlich möglicher gesellschaftlicher Zukünfte ausgetragen werden. Ulrich Brand und Markus Wissen (2024: 26) sprechen von der Gegenwart als ‹einem Kairos-Moment: einer keineswegs völlig offenen, aber gestaltbaren Situation, in der soziale Kämpfe geführt werden, die über die Zukunft der Menschheit mitentscheiden›. Was aus Sicht einer desillusionierten Anspruchsmentalität nur als ‹Verlust› erfahrbar ist (Reckwitz 2024), stellt in einer global erweiterten und historisch-materialistischen Perspektive eine Zuspitzung sozialer Kämpfe dar, in der nicht nur um Anteile am globalen Wohlstandskuchen gespielt wird, sondern in der das Spiel selbst auf dem Spiel steht. Ohne ein neues, post-imperiales Herrschaftsmodell ist das Schicksal der Menschheit insgesamt in Gefahr, und nicht alles, was aus Sicht des Globalen Nordens als Verlust erscheint, muss es aus dieser erweiterten Perspektive globaler Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sein. Brand und Wissen bringen dies mit dem Begriff der umkämpften ‹Imperialen Lebensweise› auf den Punkt. Aus ihrer Sicht ist die Zukunft im Grunde auch nicht modelltheoretisch imaginierbar. Sie kann stattdessen nur das Ergebnis sozialer Kämpfe sein, und diese Kämpfe stehen im Zeichen globaler Grenzen des Wirtschaftens – gleich, ob diese Grenzen in neue Konzepte eines ökosozialen Wirtschaftens einfließen, oder aber – wie uns die neo-reaktionäre Bewegung und die Trump-Administration in den USA täglich vor Augen führen – geleugnet werden.

Für die US-amerikanische Literatur- und Kulturtheoretikerin Lauren Berlant (2024) zeigt sich die Krisenhaftigkeit der Gegenwart wiederum darin, dass die uns haltenden Institutionen und Deutungsmuster zerfallen – und gleichzeitig die Sichtachsen verstellt sind, die uns einen Blick in die Zukunft erlauben würden. Sie spricht von dieser Situation als einer ‹Sackgasse›, einer ‹Zeit des Schwankens und Zauderns, die es einer Person oder einer Situation nicht erlaubt, sich wirklich weiterzubewegen› (a. a. O.: 13 f.). Hierzu gehöre das Gefühl, ‹dass die Welt auf intensive Weise präsent und zugleich rätselhaft ist› (a. a. O.: 14). Die Menschen sähen sich daher weniger in einer ‹Passage›, einem Übergang in etwas Neues also, sondern in einer ‹Impasse›, einer Sackgasse bzw. Warteschleife, in der alles passieren, auch alles zerfallen kann, ohne dass das Neue bereits Gestalt annehmen könnte. Hier taucht die von Antonio Gramsci in den 1930er Jahren geprägte Vorstellung einer ungeordneten Zwischenzeit voller destruktiver Kräfte (‹Monster›) wieder auf; Ungewissheit und Verworrenheit, vielfach auch Hilflosigkeit sind die Kennzeichen dieser Zeit des Übergangs, in der die alten Begriffe, Wahrnehmungen und Verlässlichkeiten nicht mehr taugen. Es verwundert nicht, dass in dieser Situation das Vertrauen in etablierte gesellschaftliche Institutionen erodiert. Vor einer befürchteten Destabilisierung der internationalen Ordnung, sich zuspitzenden Verteilungskonflikten, einer grossen Unübersichtlichkeit und dem um sich greifenden Gefühl einer diffusen Bedrohung flüchten manche Gruppen in vermeintliche safe spaces. Oder sie reagieren mit aggressiver Abwehr und suchen ihr Heil in den Vereinfachungen einer Verschwörungsideologie und der Suche nach einer radikalen Freiheit, mittels derer alle lästigen gesellschaftlichen Anforderungen abgestreift werden können. In diesem Sinne konstatieren Amlinger und Nachtwey (2024) in ihrer Studie zu ‹Gekränkter Freiheit› – und im Gegensatz zu Berlants These der ‹Passivierung› – eine von libertären Vorstellungen angetriebene, aktive Auflehnung gegen die Anforderungen der spätmodernen Gesellschaft, ja im Grunde von Gesellschaft überhaupt. Im Mittelpunkt ihrer Analyse steht ein neuer, libertärer Autoritarismus, der von Querdenkern, rechten Parteien, Impfgegnern und ‹gefallenen Intellektuellen› getragen wird. Dieser ähnelt einerseits dem alten Autoritarismus, insofern er auf die Abwehr und Abwertung von anderen setzt und in Freund-Feind-Schemata denkt. Er ist andererseits neuartig, insofern er selbst ein Produkt der Liberalisierung der Gesellschaft seit den 1960er Jahren ist. Dementsprechend setzt er an die Stelle der für den Faschismus noch zentralen Identifikation mit einer Führer-Vaterfigur die eigene Selbstverwirklichung als zentralen Antrieb und Referenzpunkt. Regressive Gesellschaftskritik äussere sich nicht länger – wie im Faschismus – in Gestalt der Aufgabe individueller Freiheit, sondern als ihre libertäre Maximierung.

Die von Berlant skizzierte Schockstarre angesichts der Überforderung durch die Polykrise wird hier also in Richtung aggressiver Aktion zur Durchsetzung eines libertären, sozial ungehinderten Freiheitsimpulses aufgelöst. Ähnliche Denkmuster

finden sich im Anarchokapitalismus eines Javier Milei und in grossen Teilen der gegenwärtigen US-Administration, die ein neo-reaktionäres Programm der Zerstörung gesellschaftlicher Institutionen verfolgt. An diesem Punkt zeigt sich eine gravierende Differenz zwischen grossen Teilen der Bevölkerung des Globalen Nordens und der neuen Rechten. Während Erstere die sich akkumulierenden Krisenerfahrungen – von ökologischer Krise und befürchtigtem Abstieg, von der Wiederkunft von Krieg und Konflikt, von Finanzkrise und globalen Fluchtbewegungen – zu verarbeiten versuchen und damit eher mit der Bilanzierung ihrer Verluste beschäftigt sind, wird diese Situation von neurechten Bewegungen mittlerweile als eine historische Chance begriffen, um ihre Vision gesellschaftlicher Zukunft durchzusetzen. Während man auf der einen Seite eher von einer sorgen- und angstbesetzten Verhinderungszukunft sprechen kann, imaginiert die neue Rechte eine Zukunft, die – rassistisch, aggressiv, sexistisch und post-faktisch – eine neue Zeit markieren soll. Die neue Rechte ist der Überzeugung, sie stünde am Beginn der Geschichte, nicht an ihrem Ende. Die Gegenwart offenbart sich so als eine Zeit, in der Verdrängtes, Bedrohungen und Konflikte, die unter der Oberfläche schlummerten, auf beunruhigende Weise neu hervortreten – nicht in der für breite Schichten der Bevölkerung wenig attraktiven Form des autoritären Extremismus, sondern in einer ungemein zeitgemässen Gestalt, in der Social Media und Online-Vermarktung, Selbstverwirklichung und rechte Sensibilität eine wichtige Rolle spielen (Strick 2021).

Heute finden sich prognostische Kultur und prognostische Praxis in einem politisch hochgradig aufgeladenen Feld wieder, gerade weil die Zukunft in einem stärkeren Masse offen ist als zuvor.

Die Vergegenwärtigung gesellschaftlicher Zukünfte war immer schon politisch. Sie war immer schon Teil spezifischer Kulturen der Hervorbringung von Wissen. Sie beruhte daher schon immer nicht nur auf Prognosetechniken, sondern auf distinkten «Kulturen der Prognostik» (Vormbusch 2022). Und immer schon beinhaltete die Vergegenwärtigung der Zukunft bestimmte Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung und damit von Herrschaft. Heute finden sich prognostische Kultur und prognostische Praxis in einem politisch hochgradig aufgeladenen Feld wieder, gerade weil die Zukunft in einem stärkeren Masse offen ist als zuvor. Es wird mehr über die Zukunft gestritten, und das ist ganz allgemein betrachtet zunächst gut so. Allerdings scheinen diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, welche die Vergangenheit mit geprägt haben und daher – materiell, monetär und ideell – tiefgreifend in sie

investiert haben, im Vergleich zu einer neo-reaktionären Kritik, die nicht an eine demokratische und im weiteren Sinne liberale Vergangenheit gebunden ist, in die Defensive zu geraten. Und mit ihnen gerät eine – grob gesagt – wissens- und vernunftbasierte Denkhaltung gegenüber medial verstärkten, «gefühlten» Wahrheiten und den Verführungen des libertären Autoritarismus unter Druck.

«Fragile Zukünfte» sollten wir daher nicht zu formal denken, sondern nach den guten Gründen suchen, die genügend Menschen teilen können, wenn es um eine gerechte, inklusive und nachhaltige Zukunft für alle geht.

«Fragile Zukünfte» sollten wir daher nicht zu formal denken, sondern nach den guten Gründen suchen, die genügend Menschen teilen können, wenn es um eine gerechte, inklusive und nachhaltige Zukunft für alle geht. Denn die Monster, von denen schon Gramsci sprach und die uns in dieser Zeit der Ungewissheit und Orientierungslosigkeit verfolgen, sind das Produkt unserer eigenen Geschichte und Gegenwart. Und ich wünsche mir mehr Mut, sich diesen Monstern zu stellen, wenn wir über gesellschaftliche Zukünfte nachdenken, damit wir dieses Feld nicht dem negativen Denken überlassen.

Referenzen

- Adorno, Theodor W. und Max Horkheimer (1969)[1944]: *Dialektik der Aufklärung*. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Amlinger, Carolin und Oliver Nachtwey (2024): *Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Berlant, Lauren (2024): *Grausamer Optimismus*. Berlin: b_books. Engl. Original «Cruel Optimism», Duke University Press 2011.
- Boltanski, Luc und Ève Chiapello (2003): *Der neue Geist des Kapitalismus*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft (frz. Orig. 1999).
- Brand, Ulrich und Markus Wissen (2024): *Kapitalismus am Limit*. München: oekom Verlag.
- Lessenich, Stephan (2016): *Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis*. Berlin: Hanser Verlag.
- Reckwitz, Andreas (2024): *Verlust. Ein Grundproblem der Moderne*. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Strick, Simon (2021): *Rechte Gefühle. Affekte und Strategien des digitalen Faschismus*. Bielefeld: transcript.
- Vormbusch Uwe (2022): *Kulturen der Prognostik. Epistemische und autoritäre Formen der Regierung von Zukunft (19–44)*, in: Eryk Noji, Uwe Vormbusch, Arndt Neumann und Uwe Steiner (Hg.): *Figurationen von Unsicherheit*. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34772-7_2

Foto: Ines Grabner

Susanne Waldow-Meier ist Alumna des Masterstudienganges Zukunftsforschung der Freien Universität Berlin. Sie interessiert sich besonders dafür, welchen Einfluss Emotionen auf Zukunftsdanken und die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Krisen nehmen können.

Am Institut Futur im Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung der FU Berlin war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin: «Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools».

waldowmeier@institutfutur.de

Keywords: fragility, futures research, transformation conflicts, coping with uncertainty, education, competence development, constructive visions of the future

Frail Certainties & Fragile Futures Learning to Navigate Uncertainty While Taking Into Account Future-Related Emotions

Contemporary sociological analyses reveal conflicting interests that considerably strain negotiations about possible futures. A team at Freie Universität Berlin explored how a productive approach to dealing with conflicts and uncertainties can be established. This article outlines the theoretical foundations of the project «Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools» and encourages a discussion on the transferability of this approach to various fields of futures research.

Keywords: Fragilität, Zukunftsforschung, Transformationskonflikte, Lernender Umgang mit Unsicherheit, Bildung, Kompetenzentwicklung, konstruktive Zukunftsbilder

Zerbrechliche Gewissheiten & Fragile Zukünfte

Vom lernenden Umgang mit Unsicherheit unter Berücksichtigung von zukunftsbezogenen Emotionen

Susanne Waldow-Meier

Soziologische Gegenwartsanalysen zeichnen ein Bild von Interessengegensätzen, welche die Aushandlung von Zukunftsgestaltungen erheblich strapazieren. Ein Team der Freien Universität Berlin ging der Frage nach, wie ein produktiver Umgang mit Konfliktlinien und Unsicherheiten etabliert werden kann. Im folgenden Beitrag wird der theoretische Hintergrund des Projektes «Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools» erläutert und die Diskussion zur Übertragbarkeit der Projektidee auf verschiedene Anwendungsfelder der Zukunftsforschung eröffnet.

Zukunft ist offen, kontingent und durch gegenwärtige Entscheidungen und Handlungsformen gestaltbar. Diese zentrale ontologische Annahme der Zukunftsforschung kann zu Gestaltungswillen und Zukunftsvorfreude motivieren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenlage lässt sich jedoch eine gegenläufige Tendenz beobachten: Soziologische Gegenwartsanalysen zeichnen ein Bild von Mentalitäts- und Interessengegensätzen, welche «Konfliktarenen» deutlich werden lassen (Mau

et al. 2024). Diese strapazieren die Aushandlung von Zukunftsgestaltungen erheblich. Es zeichnet sich ein «liminal space» (Mälkki/Green 2014) ab: ein Übergangsraum zwischen bisherigen «Normalitäten», Gewissheiten und Gewohnheiten, die zunehmend fragwürdig erscheinen, und der notwendigen Anpassung von Strategien zur Zukunftsgestaltung. Die Herausforderung dabei besteht in der ausgewogenen Berücksichtigung von wirtschaftlicher Tragfähigkeit, sozialem Ausgleich und der Einhaltung planetarer Grenzen (Martens/Küppers 2016). In dieser Übergangsphase entfalten sich Transformationskonflikte (Brendler et al. 2024; Eversberg et al. 2025; Kumkar 2025), in denen etablierte Strategien zur Absorption von Unsicherheit sowie Institutionen, die Orientierungswissen generieren, zunehmend unter Druck geraten. Es herrscht der Eindruck vor, dass reaktionäre, antidemokratische Kräfte das Geschehen zunehmend zu dominieren suchen. Laut dem UN-Human Development Report (2022) ist ein «neuer Unsicherheitskomplex» erkennbar, der sich aus der Wechselwirkung von «gefährlichem planetarischem Wandel im Anthropozän, dem Streben nach weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen, einer weitverbreiteten, immer stärker werdenden Polarisierung und der tagtäglichen Ungewissheit, mit der Menschen schon immer konfrontiert waren», ergibt. Dieser Unsicherheitskomplex zeichnet sich demnach durch eng miteinander verbundene Krisen aus. Die Gleichzeitigkeit von Krisen führt aus sozialphilosophischer Perspektive zu einem «Königreich der Angst» (Nussbaum 2019): «Viele [Menschen] fühlen sich machtlos. Sie haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verloren haben ... diese Gefühle haben ihre Grundlage in realen Problemen ... Probleme, ... deren Lösung lange, anstrengende Untersuchungen und Zusammenarbeit in Richtung einer ungewissen Zukunft erfordert» (S. 19, 20).

Vor dem Hintergrund dieser Gegenwartsbeschreibungen und des um sich greifenden «Generalgefühls der Überforderung» (Leggewie 2024) stellt sich die Frage, wie ein produktiver Umgang mit Unsicherheit, Fragilität und Konfliktlinien in den derzeitigen politischen Entwicklungen etabliert werden kann. Welche Kompetenzen sind hierfür notwendig? Welche Rolle kann Zukunftsforschung in diesen Prozessen einnehmen?

Ein Team des Instituts Futur der Freien Universität Berlin ging diesen Fragen nach und entwickelte das Projekt «Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools».¹ Was ursprünglich als formales Bildungsprojekt angedacht war, fand schnell auch Anklang in der non-formalen zivilgesellschaftlichen Bildungsarbeit und Zukunftsgestaltung. Im Folgenden wird zunächst der konzeptionsleitende theoretische Hintergrund des Projekts erläutert,

1 Das Projekt wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Rahmen der Sonderausschreibung «Education for Sustainable Development: Die grosse Transformation – Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten» gefördert. Projektlaufzeit 2021–2024. (<https://www.dbu.de/projektdatenbank/35601-68/>)

um anschliessend die Diskussion über die Übertragbarkeit der Projektidee auf verschiedene Anwendungsfelder der Zukunftsforschung zu eröffnen.

Ausgangspunkt des Projekts war der empirische Befund, dass viele junge Menschen sich angesichts gegenwärtiger globaler Entwicklungen von Dilemmata, Zielkonflikten und nicht bewältigbaren Risiken (kurz: Unsicherheiten) umgeben sehen. Je mehr Einsichten diese Altersgruppe in die vielfältigen Problemlagen erlangt, desto eher neigt sie zu Hoffnungslosigkeit und verliert ihre Handlungsmotivation (Grund/Brock 2019; Hickmann et al. 2021; Sanson et al. 2019). Ziel des Projekts war es, ein Konzept zu entwickeln, das die Fähigkeiten der Teilnehmenden (ursprünglich für die Altersgruppe der 12–16-Jährigen konzipiert) fördert, mit Unsicherheiten so umzugehen, dass sie diese individuell und gemeinschaftlich konstruktiv bewältigen lernen. Im Mittelpunkt des Projekts steht eine Auseinandersetzung mit Zielkonflikten und Dilemmata in Bezug auf die (nicht) nachhaltige Entwicklung im Biodiversitätskontext. In einem 4-schrittigen Projektzyklus nähern sich die Teilnehmenden eingangs über Zukunftsbilder und spezifische Akteursperspektiven gegenwärtigen Zielkonflikten nicht nachhaltiger Entwicklung. In weiteren Schritten folgt deren inhaltliche Fundierung sowie ihre Aushandlung in demokratischem Diskurs. Dabei werden kontinuierlich Elemente der Reflexion von Emotionen und Wertvorstellungen auch zu wünschenswerter Zukunft integriert. Den Abschluss des Projektes bildet ein handlungsorientierter Block, der die vorangegangenen Abwägungen und Debatten in mögliche, konkrete Umsetzungsansätze überführt.²

Innerhalb des gesamten Projektzyklus wurden wichtige Aspekte der Gestaltungskompetenz (de Haan 2008) aufgegriffen:

1. «Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen: Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können.»
2. «Kompetenz zur Bewältigung individueller Entscheidungsdilemmata: Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können.»
3. «Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden.» (de Haan 2008: 238)

In die Konfrontation mit Überkomplexität und Zielkonflikten wurde neben der rational-kognitiven auch eine emotional-reflexive Auseinandersetzung mit Unsicherheit integriert. Neueste Theorieentwicklungen aus dem Forschungsfeld des transformativen Lernens legen nahe, dass durch die Erweiterung emotionaler Reflexionsfähigkeiten rationale Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten

² Umfassendere Einblicke in das Projekt siehe: <https://bne-umgang-mit-unsicherheit-lernen.de/>.

gestärkt werden können (Förster et al. 2019; Mälkki/Green 2018). Zeitgenössische Veröffentlichungen aus dem Feld der relationalen Soziologie und Sozialphilosophie weisen darauf hin, dass die Berücksichtigung von Affekten und Emotionen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, die wahrgenommene Situietheit und Relation von Akteur:innen, beispielsweise in Konfliktfeldern, gezielter zu untersuchen (vgl. Ambrasat 2022; Slaby 2017; von Scheve 2024).

Im Rahmen des Projektes wurde ein mehrstufiger lernender Umgang mit Unsicherheit etabliert. Es wurden Lernräume angeregt, die es ermöglichen, Überkomplexität zu erkennen, konfligierende Ausgangslagen zu tolerieren und abzuwägen sowie sich in dialogisch-reflexive Auseinandersetzungen mit den eigenen Vorstellungen und Prämissen zu begeben (Mezirow 2000; Siegel 2010). Derartige Reflexionen können von unangenehmen Emotionen begleitet sein, beispielsweise wenn die Anfechtung eigener Wertvorstellungen abzusehen ist (Yu 2022). Um hierbei nicht in heftige, unreflektierte Reaktionsweisen zu verfallen, die einen lösungsorientierten Kooperationsmodus unterminieren (vgl. Mau et al. 2024), ist die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz, emotionaler Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit von besonderer Bedeutung (Waldow-Meier 2022). Diese Kompetenzen können nicht vorausgesetzt werden, sondern zeugen von gelingenden Bildungsprozessen, die Gestaltungs- und Transformationskompetenzen zum Ziel haben.³

Die anhaltend positive Resonanz auf das Projekt zeigt, dass diese Art der Kompetenzentwicklung als Grundlage für eine konstruktive Zukunftsgestaltung auf besonderes Interesse stößt.

Es gilt, dem Eindruck der Überwältigung durch komplexe Krisen und Fatalismus durch eine Unterstützung bei der Entwicklung von Zukunftsbildern wünschenswerter Entwicklungspfade zu begegnen.

So fragen Akteur:innen auch weit über den schulischen Kontext hinaus eine Einführung in die Konzeption an, darunter Akteur:innen der politischen Bildung und Beratung sowie Akteur:innen, die sich für Transformation interessieren, aus Zivilgesellschaft, Lokalpolitik und Verwaltung. In Einführungsseminaren und qualitativen Evaluationsinterviews berichteten Akteur:innen aus verschiedenen Handlungsfeldern von Transformationsmüdigkeit und grundlegender Erschöpfung in

³ Siehe auch OECD-Lernkompass: https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf.

ihren Arbeitsfeldern. Die vielfältigen Krisen seien omnipräsent, ebenso wie die Hürden und Hemmnisse ihrer Bewältigung. Konstruktive Zukunftsbilder seien in der medialen Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. In den eigenen Tätigkeitsfeldern und Organisationen komme visionären Prozessen häufig zu wenig Raum zu, da die Ressourcen allseits knapp seien und bei laufendem Betrieb keine Zeit und Kraft für Visionen bliebe.

Zusammenfassend lässt sich ein Mangel an konstruktiven Zukunftsperspektiven sowie eine Transformationsmüdigkeit konstatieren (vgl. Rheingold 2023). Diese wirken besorgniserregend, können aber gleichzeitig als Einladung und Inspiration dienen, mögliche Beiträge der Zukunftsforschung zur gegenwärtigen Krisenfülle zu identifizieren. Es gilt, dem Eindruck der Überwältigung durch komplexe Krisen und Fatalismus durch eine Unterstützung bei der Entwicklung von Zukunftsbildern wünschenswerter Entwicklungspfade zu begegnen. Die Anerkennung von Emotionen gegenüber Zukünften kann einen wertvollen Beitrag zur Gegenwartsanalyse bieten (Waldow-Meier 2022): Unangenehme Emotionen können beispielsweise als Indikatoren für unerfüllte Bedürfnisse oder eine wahrgenommene Bedrohung der eigenen Wertvorstellungen interpretiert werden (Lazarus/Lazarus 1994; Yu 2022). Über den Einbezug von Emotionsreflexionen lässt sich somit eine Brücke zu wünschenswerten, konstruktiven Zukunftsbildern schlagen. Die mit diesen Bildern verbundenen angenehmen Emotionen können kreatives Denken und Inspiration freisetzen (Fredrickson/Branigan 2005). Sie bilden eine effektive Ausgangslage, um mögliche Schritte der Realisierung in den eigenen Handlungsspielräumen konkret zu denken (Polze et al. 2024). Auf diese Weise kann ein Auftakt zur Verwirklichung «realer Utopien» (Wright 2022) gestaltet werden. Wright versteht darunter «Institutionen, Verhältnisse und Praktiken, die in der Welt, wie sie gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können, die aber die Welt, wie sie sein könnte, vorwegnehmen und dazu beitragen, dass wir uns in diese Richtung bewegen.» (ebd.: 11)

Die aktuelle Krisenfülle birgt immense Herausforderungen, die gleichzeitig ein historisches Momentum für Zukunftsforschung darstellen. Die Zukunftsforschung bietet vielfältige Methoden und Ansätze, die eine kritisch-lernende Auseinandersetzung mit denkbaren, zu vermeidenden und wünschenswerten Zukünften ermöglichen. Sie kann dabei eine intermediäre, dialograumschaffende und prozessmoderierende Rolle einnehmen. Zukunftsforschung hat das Potenzial, den reflexiven Dialog als Modus einer emanzipatorischen Zukunftsgestaltung mit Leben zu füllen. So kann sie – im Sinne der «Tragweite von Wissenschaft» (von Weizsäcker 2006) – ihre Expertise einbringen, um Zukünfte innerhalb der planetaren Grenzen auf demokratischem Wege wirksam zu entfalten.

Referenzen

- Ambrasat, J. und C. von Scheve (2022): *Affective meanings and social relations: identities and positions in the social space*, in: *Emotions and Society*, 4(2), 161–180.
- Brendler, V., N. Deitelhoff, F. Rasem und E. Ruffing (2024): *Gesellschaftliche Transformationskonflikte austragen. Wann und wie Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer produktiven und nachhaltigen Konfliktbearbeitung vor Ort beitragen kann*. Policy Paper. Hannover/ Frankfurt: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt.
- De Haan, G. (2008): *Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung: Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen, Befunde* (23–43), in: Inka Bormann, Gerhard de Haan (Hrsg.): *Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Eversberg, D., M. Fritz, L. von Faber und M. Schmelzer (2024): *Der neue sozial-ökologische Klassenkonflikt: Mentalitäts- und Interessengegensätze im Streit um Transformation*. Campus Verlag.
- Förster, R., A. B. Zimmermann und C. Mader (2019): *Transformative teaching in Higher Education for Sustainable Development: facing the challenges*, in: *GALA-Ecological Perspectives for Science* <http://dx.doi.org/10.14512/gaia.28.3.18> and *Society*, 28(3), 324–326.
- Fredrickson, B. L. und C. Branigan (2005): *Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires*, in: *Cognition*. <http://dx.doi.org/10.1080/02699930441000238>
- Grund, J. und A. Brock (2019): *Why we should empty Pandora's box to create a sustainable future: Hope, sustainability and its implications for education*, in: *Sustainability*, 11(3), 893.
- Hickman, C., E. Marks, P. Pihkala, S. Clayton, R. E. Lewandowski, E. E. Mayall, [...] und L. van Susteren (2021): *Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey*, in: *The Lancet Planetary Health*, 5(12), e863–e873.
- Kumkar, N. C. (2025): *Ohne ein Mindestmass an Polarisierung würde eine Demokratie vermutlich gar nicht funktionieren*, in: *philosophie Magazin*. <https://www.philomag.de/artikel/nils-c-kumkar-ohne-ein-mindestmass-polarisierung-wuerde-eine-demokratie-vermutlich-gar>
- Lazarus, R. S. und B. N. Lazarus (1994): *Passion and reason: Making sense of our emotions*. Oxford University Press.
- Leggiewie, C. (2024): *Vom Generalgefühl der Überforderung*: Rezension zu «Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft» von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser. Soziopolis: Gesellschaft beobachten.
- Mälkki, K. (2019): *Coming to grips with edge-emotions: The gateway to critical reflection and transformative learning* (59–73), in: Ted Fleming, Alexis Kokkos, Fergal Finnegan (eds.): *European perspectives on transformation theory*. Palgrave Macmillan, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-19159-7_5
- Mälkki, K. und L. Green (2014): *Navigational aids: The phenomenology of transformative learning*, in: *Journal of transformative education*, 12(1), 5–24.
- Martens, J. und B. Küppers (2016): *Die 2030-Agenda. Globale Zukunftsziele für nachhaltige Entwicklung*. https://www.2030agenda.de/sites/default/files/Agenda_2030_online_2016.pdf
- Mau, S., T. Lux und L. Westheuser (2022): *Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft*. Suhrkamp.
- Mezirow, J. (2000): *Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory*, in: J. Mezirow and Associates: *Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress*. San Francisco: Jossey-Bass, 3–33.
- Nussbaum, M. C. (2019): *The monarchy of fear: A philosopher looks at our political crisis*. Simon & Schuster.
- OECD_Deutsche Arbeitsgruppe im internationalen OECD-Projekt Future of Education and Skills 2030 (2020): *OECD Lernkompass 2030, Rahmenkonzept des Lernens*. https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf

- Polze, H., M. Nieberg, S. Waldow-Meier, G. de Haan, I. Böttger und S. Grüssel (2023): *Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheit erlangen: Lehr- und Lernmaterialien zum Thema Fake News* (Hrsg.: G. de Haan). Institut Futur, Freie Universität Berlin.
- Rheingold Institut (2023): *Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit*. <https://www.rheingold-marktforschung.de/gesellschaft/deutschland-auf-der-flucht-vor-der-wirklichkeit>
- Sanson, A. V., J. van Hoorn und S. E. Burke (2019): *Responding to the impacts of the climate crisis on children and youth*, in: *Child Development Perspectives*, 13(4), 201–207.
- Scheve, C. von (2024): *Putting emotions into affective polarisation*, in: *Cognition and Emotion*, 38(4), 437–441.
- Siegel, D. J. (2010): *Mindsight: The new science of personal transformation*. New York: Bantam Books.
- Slaby, J. (2017): *More than a feeling: Affect as radical situatedness*. *Midwest Studies in Philosophy*.
- United Nations (2022): *Human Development Report. Uncertain Times, unsettled Lives: shaping our future in a transforming world*. https://digitallibrary.un.org/record/3986309/files/hdr2021-22pdf_1.pdf
- Waldow-Meier, S. (2022): *Zwischen Zukunftsangst und Zukunftsmut: Zur Rolle von Emotionen in der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Krisen und antizipierter Unsicherheit von Zukunft*, in: G. de Haan (Hrsg.): *iF-Schriftenreihe. Sozialwissenschaftliche Zukunftsforschung*. Institut Futur, Freie Universität Berlin.
- Weizsäcker, C. F. von (2006): *Die Tragweite der Wissenschaft*. S. Hirzel Verlag.
- Wright, E. O. (2017): *Reale Utopien: Wege aus dem Kapitalismus*. Suhrkamp Verlag.
- Yu, L. (2022): *Vulnerable minds: The neuropolitics of divided societies*. Columbia University Press.

Dr. Jules Buchholtz studierte Philosophie in Heidelberg, Angewandte Theaterwissenschaft in Giessen (Dipl., Dr. phil.), Fine Arts in Dartington sowie Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg (M.A.). Sie ist Verfasserin zahlreicher Publikationen zum Thema Zukunft und Szenario, Herausgeberin zweier Sammelbände und arbeitet transdisziplinär und künstlerisch. Sie lehrt in den Feldern Medienphilosophie und Performativetheorie mit Arbeitsschwerpunkten in der Kritischen Theorie, Simulationen des Politischen, Ästhetik politischer Zukunftsszenarien, Reales und Hyperrealität, Sicherheitsregime und Präventionskulturen.

j.buchholtz@mailbox.org

Keywords: unlearning the future, new logic of thought, state of aggregation, ownership, rules of engagement, narrative, scenario

Unlearning the Future

A Logic of Thought

Is the future fragile? Can something that does not exist actually break? What, exactly, would be damaged in the event of harm to a non-existent entity – and what conclusions can we draw from the very idea of fragile non-existence?

In what follows, I will suggest that it may not be the future itself that is fragile, but rather the way we have learned to perceive, design, secure and claim it. Not the future itself, but the way we conceive of it, might constitute the fragile element within the very notion of a fragile future.

This essay is devoted to fundamental work on a logic of thought. It turns away from the future as form and, at the same time, towards its material nature: instead of striving for completion or formal realisation, this future approaches an aggregate state – a kind of proximity attainable only by relinquishing the distance required by a panoptic view of what is yet to come.

To be clear, unlearning the future does not mean ceasing to care about what lies ahead. On the contrary, it aims to show that the controlling predefinition of time-to-come constitutes the very foundation of a hegemonic and appropriating – indeed, at times, future-destroying – logic of thought.

Vom Verlernen der Zukunft

Jules Buchholtz

Ist Zukunft fragil? Kann etwas, das (noch) nicht ist, zerbrechen? Was ginge bei einem Schaden an etwas Nichtexistentem kaputt, und welche Schlüsse können wir aus der Denkfigur eines zerbrechlichen Nichtexistenten ziehen? Im Folgenden will ich aufzeigen, dass evt. nicht die Zukunft selbst zerbrechlich ist, sondern das Konstrukt, das wir erschaffen, wenn wir versuchen, Zukunft zu kontrollieren und sie vorgreifend in Besitz zu nehmen. Nicht die Zukunft, sondern unsere Art, sie zu konzipieren, könnte das zerbrechliche Element der Denkfigur einer fragilen Zukunft sein. Der Beitrag wendet sich von der Zukunft und ihrer Form ab und im selben Zug einem Material zu: Statt in Bezug auf Zukunft Formvollendung zu avisieren, wird ein Aggregatzustand aufgesucht und damit eine Nähe, in die nur gelangt, wer die Distanz aufgibt, die einzunehmen eine panoptische Allsicht auf Zukünftiges zwingend verlangt. Vorausgeschickt sei, dass mit einem Verlernen der Zukunft an keiner Stelle nahegelegt wird, sich um Zukünftiges nicht mehr zu kümmern.

Mit der Zukunft fertig werden. Sehen vs. Hantieren

Fragilität sagt etwas über Zukunft aus bzw. darüber, wie die Zukunft nicht beschaffen ist: Sollte Zukunft zerbrechlich sein, so wäre sie weder flüssig, noch gasförmig, auch nicht zäh, rieselfähig oder dehnbar, sondern unnachgiebig und porös. So porös, dass sie bei unsachgemässer Handhabung zerbräche. So über kommende Zeit zu

sprechen, bringt einen Gegenstand in den Blick, der doch eigentlich wie kaum ein zweiter von Unsichtbarkeit geprägt ist. So mag das Kaprizieren auf den visuellen Teil unseres Wahrnehmungsspektrums entscheidend geprägt haben, wie wir gelernt haben, Zukunft zu denken und zu konzipieren, nämlich orientiert an dem Bedürfnis, Übersicht über etwas vollkommen Unsichtbares zu gewinnen und dieses in einen *All Embracing View* zu bringen, den sich ein bürgerliches Publikum an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Europa durch «Fernsicht, Allsicht, Übersicht» einst antrainierte und dessen «Sehsucht» nach neuen Welten es durch Panorama und Diorama vortrefflich zu stillen verstand (von Plessen 1993: 13).

Es ist somit womöglich das Verlangen, etwas Unsichtbares zu sehen, das die Entwicklung einer Vielzahl von Methoden der Vergegenwärtigung und Vorausberechnung von Zukunft – per Erzählung, Szenario, Modell und Narrativ – motiviert und dafür gesorgt hat, dass die Zukunft zum «ubiquitärsten Buzzword aller Zeiten» (Buchholtz 2025: 33–74) avanciert ist. So prägt ein notorisches Sehenwollen auch Methoden der Vorausschau, die ausdrücklich anderen und neuen Formen der Zukunftsbestreitung gewidmet sind, wie etwa das «Worlding», das Donna Haraway als Alternative zum Denken in Grossnarrativen inspirierend dargelegt hat; allerdings nur, um es mit den «Camille-Stories» (Haraway 2016) sofort wieder zu unterminieren. Die in den Geschichten dargestellte genetische Verschmelzung von Spezies als technosolutionistische Vision der Rettung von Zukunft bewegt sich sehr nahe an geläufigen transhumanistischen Versprechen von der Überwindung menschlicher Defizienz durch Technik.¹ Haraways wichtiger Arbeit tut dieses Unterläufnis keinen Abbruch. Es zeigt aber die tiefe und nahezu unlösliche Verknüpfung von Zukunft und Sehensinn, von Bewältigung der Zukunft durch technologische Kontrolle. Dieser Kontrollgedanke entspricht jenem exekutiven Blick, der sich in dem Verlangen ausdrückt, Zukunft sichtbar zu machen, vorauszuberechnen und zu versprechen, welche Zukunft sich gegenüber anderen durchsetzen und realisieren möge.

Jedoch ereignet sich trotz der Versuche, Zukünftiges mit stets wachsenden Datenmengen zu berechnen, nach wie vor jede Menge unerwartete Zukunft (siehe Epidemien, militärische Konflikte, hybride Interventionen, Staatenkriege usw.). Die Halde uneingelöster Zukunftsnarrative wäre vermutlich um einiges niedriger (so dass darüber hinweggeblickt oder daneben Platz gemacht werden könnte für Gegenwart), wenn bewusst wäre, dass Sehen womöglich keinen sachgerechten Umgang mit Zukünftigem darstellt und die Zukunft auch mit verfeinerten Methoden (algo-

1 Eindringlich hat Donna Haraway um den Ersatz des Begriffs der Zukunft ersucht und angeboten, die damit verbundenen Praktiken durch «Worlding» zu ersetzen, eine nicht-lineare, multiple Zeitlichkeit verwebende Praxis gegenwärtigen «With-Beings» (Vgl.: Donna Haraway 2016: 12 ff.). Unterminiert wurde dieser Vorschlag etwas später im selben Band mit den «Camille-Stories» und den dort angebotenen techno-salvationistischen Visionen, was das bestechende Potenzial der Dramaturgien von Zukunftserzählung und Szenario aufzeigen mag.

rhythmische Modellierung, KI) vermutlich nie gänzlich in den Griff zu bekommen sein wird – zumindest nicht, wenn es sich um hochgradig komplexes künftiges Geschehen handelt. So ist die Berechnung der Kollision von Weltraumschrott mit einem Satelliten vergleichsweise einfach. Die Konsequenzen zu berechnen, die eine massenhafte Freisetzung von «Insect Allies»² in die Umwelt zur Folge hätte, wäre hingegen so komplex und implikationsreich, dass eine Kontrolle von Risiken und möglichen Schadwirkungen nahezu unmöglich ist. Zur Minimierung von Risiken eingesetzte Technologien (siehe *Insect Allies*) bringen häufig selbst nicht kanalisierbare Risiken mit sich, ohne dass deren Weiterentwicklung dadurch verhindert würde. Daraus ergibt sich ein wundersames Wechselspiel: Eben noch als zukunftsweisend identifizierte Technologien werden zu den Akten gelegt und dann wiederentdeckt. Deutlich zu erkennen ist dies an einigen überwunden geglaubten und unlängst wieder in Mode gekommenen Phänomenen, wie z. B. Öltanker, Kernenergie, Blockbildung, Atomwaffen, Staatenkriege, Einberufung, Kriegstüchtigkeit und Schreibmaschinen beim CIA. Unerklärlicherweise seit ihrer Abschaffung nicht wieder trendy geworden sind hingegen: Schreibmaschinen auf heimischen Sekretären, Brieftauben, Zeppeline, das Streicheln und Waschen Pflegebedürftiger ohne Gummihandschuhe, per Post zugestellte Briefe (in Dänemark soll ab kommendem Jahr keine Papierpost mehr erschwinglich zugestellt werden) und fast alles Analoge, das nicht mit Kuchenessen zu tun hat.

Zukunft als Aggregatzustand: Material vs. Form

Weil es also sein könnte, dass nicht die Zukunft selbst zerbrechlich ist, sondern das Konstrukt, das wir erschaffen, wenn wir versuchen, sie dezidiert vorherzusehen und dann zu produzieren, will dieser Artikel zu einer anderen, nicht am Sehen entwickelten Art über Zukünftiges nachzudenken, einladen. Diese entspricht indirekt Ansätzen, die Ursula K. Le Guin mit dem Rat: «avoid the linear, progressive, Time's-(killing)-arrow mode of the Techno- Heroic» (Le Guin 1986: 4) und Aleida Assmann mit: «Die Erwartungen an die Zukunft sind bescheiden geworden. Sie hat erheblich an Leuchtkraft verloren, seit wir sie nicht mehr so selbstverständlich zum Fluchtpunkt unserer Wünsche, Ziele und Projektionen machen können» (Assmann 2013: 12–13) unabhängig voneinander unterbreitet haben. Beide setzen an einem Punkt an, da ein *Material* von Zukunft erkundet wird, noch ehe ihre Projektion, Verbreitung und *Produktion* in Gang gesetzt wird. An Stelle eines pädagogisierten Blicks, der unsere Sicht- und Denkweisen bis jetzt in Teilen prägt, schlägt dieser Artikel vor, sich statt einer *Sicht* auf Zukunft einer Anmutung von ihr zu widmen. Als durchaus körperliche Näherungs- (und eben nicht Zugriffs-) weise würde das

2 Vgl.: Max-Planck-Gesellschaft: «Ein Schritt zur biologischen Kriegsführung mit Insekten?», <https://www.mpg.de/12316482/darpa-insect-ally> (Zugriff am 20.09.2025).

bedeuten, künftige Welten nicht in den Blick zu bringen, sondern sich weit vor den Akten visuell-imaginativer Aneignung zu fragen, wie mit Zukunft grundsätzlich und jenseits spezifischer Visionen umzugehen wäre – falls denn Zukunft überhaupt etwas ist, das in den Griff zu bekommen ist. Ehe eine formvollendete und per Szenario illustrierte Zukunftsvision den Blick auf zukünftig Mögliches verstellt, könnte man sich alternativ mit einer Konsistenz und Beschaffenheit – einem Material – vertraut machen; und zwar zu einem Zeitpunkt, da die Zukunft noch nicht in das Stadium von Fragilität eingetreten ist, das sie unweigerlich erreicht, wenn sie in Gestalt einer konkreten Vision imaginiert und verbreitet wird. Denn die Sicherheit suggerierende Stabilität, die ein proaktiv-interventives Steuern komplexer künftiger Realitäten verspricht, hat einen Nachteil: Stabilität ist ein äusserst bruchanfälliger Aggregatzustand.

Künftigen Kuchen versprechen: You can't have the Cake AND eat it.

Neben der schwierig zu handhabenden Zerbrechlichkeit, von der eine dezidierte Zukunftsplanung im Fall komplexer und umfassender Zusammenhänge geprägt ist, kann das In-den-Blick-Nehmen von Zukunft bereits als eine imaginative Inbesitznahme verstanden werden, die sich in einem Erwerb von Schürfrechten am Zukünftigen fortsetzt und nicht selten in der Reservation gegenwärtiger Ressourcen zur Erschliessung künftiger mündet. Denn versprochene Zukunft, in deren Herstellung investiert wird, generiert Umsätze in der Gegenwart. Ein Beispiel, um im Bild Material vs. Form zu bleiben: Sobald ein künftiger Kuchen versprochen und der Appetit darauf angeregt worden ist, beginnen einige sogleich mit der Beschaffung von Zutaten zu seiner Herstellung. Es wird Vertrauen gewonnen, Energie aufgewendet, Aktivität beschleunigt, Industrie aufgebaut. Ob jedoch der Kuchen später gegessen wird (und von wem), ob überhaupt ein Kuchen hätte versprochen werden müssen und ob auch alle ein Stück abbekommen werden, bleibt im Fall künftigen Kuchens stets anheimgestellt, denn

«(s)oll die Zukunft offengehalten werden, ist eine kontinuierliche Leistung der Vergewisserung erforderlich, die sich gegenwärtig-unmittelbar auswirkt. Dieses Problem löst ein Politiker nicht, der darauf vertraut, dass die Zukunft ihm schon recht geben wird. Nicht er, das Publikum muss ihm vertrauen. [...], zumindest muss der gute Zweck schon gegenwärtig dargestellt, gepriesen und zur Sache gemeinsamer Überzeugung gemacht werden» (Luhmann 2010: 255).

Die lukrative Mechanik der proaktiv-interventiven Herstellung von Zukunft wird an diesem Beispiel sehr deutlich: Solange die versprochene Zukunft nicht eintritt, lassen sich in der Gegenwart gewaltige Ressourcen zu ihrer Herstellung mobilisieren. Die Zukunft ermöglicht somit das folgende Kunststück: andere beauftragen,

einen Kuchen zu backen, und sich selbst an den zu seiner Herstellung nötigen Ressourcen so lange sättigen, bis er gebacken ist. You can't eat the cake and have it? Yes, you can!

Damit ist nicht gesagt, dass jede Vorstellung und Veranschaulichung von Zukunft irgendwie verdächtig wäre, sondern lediglich, dass der Beginn von «Ownership of Future» (Buchholtz 2025) bereits mit ihrer imaginativen Konstruktion und der Überzeugung anderer, am Bau *dieser einen Zukunft* mitzutun, beginnt.³ In der Fragilität von Zukunft drückt sich jene proaktiv-interventive Denklöge aus, gemäss der immer zu befürchten ist, dass ein versprochener künftiger Keks (oder künftiger Besitz, eine Chance oder ein Claim) zerbröseln. Im Gegensatz zum Keks ist Teig nicht bruchanfällig. Anders gesagt: Damit überhaupt die Idee aufkommen kann, Zukunft sei fragil, muss sie imaginativ fertig konstruiert und einer gedachten Verarbeitung unterzogen worden sein. Die gegenwärtige Effekte erzeugende Potenzialität, die sich in der proaktiv-interventiven Denklöge ausdrückt, ermöglicht – und auch darum ist sie in Teilen problematisch –, drängende und sehr berechnete Sorgen um die Zukunft zu steuern, zu kanalisieren, umzulenken und zu manipulieren. Denn sie geht mit einer doppelten Okkupation einher: 1. Okkupation von künftiger Zeit durch ihre Vorausbestimmung mit verschiedenen Methoden (Szenarien, Narrative, Modelle etc.). 2. Okkupation und Steuerung gegenwärtiger Zeit, Ressourcen und Erwartungen zur Herbeiführung oder Abwendung künftigen Geschehens. Somit ist es vermutlich nicht das Zukünftige selbst, das zerbrechen kann, sondern ein Plan mit ihm, der von anderen vereitelt zu werden droht.

Substanz und Reich. Okkupieren von Zeit

Daraus entwirft sich ein Interesse an der Zukunft weniger auf ihren antizipierten künftigen Zustand, sondern auf ihre faktischen gegenwärtigen Herstellungsprozesse. Diese im Blick räsionierte bereits vor Längerem G. W. F. Hegel, dass «für das Leben» nur «jetzt zu leben notwendig» sei (Hegel 1989 (1832–1845): 241.⁴ Zu dieser hingeschmettert anmutenden Preisung des Gegenwärtigen mag Hegel aufgrund folgender Beobachtung gelangt sein, nämlich: «(D)ass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in

- 3 Vgl.: Buchholtz 2025: «it might be just enough to work on a different way of future-thinking. A style of thought that does not claim probability or even certainty about future realities and therefore does not promise anything. [...] The main point though, is, that trying to predict and produce the future means to appropriate it. That is, claiming to own time that has not yet arrived. Certainly doing so does not go without occupying present time in order to shape a future to then be colonized.»
- 4 Vgl.: Hegel 1989: «Zur Sicherung des Lebens gehört freilich ein Mannigfaches, und sehen wir auf die Zukunft, so müssen wir uns auf diese Einzelheiten einlassen. Aber notwendig ist es nur, jetzt zu leben, die Zukunft ist nicht absolut und bleibt der Zufälligkeit anheimgestellt.»

ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut», dass also heute bestimmen zu wollen, was morgen ideal sei, nicht nur schwierig und gegebenenfalls durchaus übergreifend, sondern nahezu unmöglich ist (Hegel 1989 (1832–1845): 28).⁵

In den Vokabeln *Substanz* und *Intellektuellem Reich* klingt die Differenzierung an, die auch für diesen Beitrag zentral ist: Im *Reich* drückt sich bereits jener hegemoniale Denkstil aus, der auch den Kern des Konzeptes der Vorausbestimmung von Zukunft bildet. Im (sicherlich meist lauterer Motiven entspringenden) Entwerfen von Zukunft wird oft übersehen, dass die Ermittlung von Zukunftstrends davon lebt, heutige Vorrangigkeiten in die Zukunft zu übertragen (Crary 2022: 109).⁶ Die Denkschule des *Longtermism* bringt die zutiefst hegemonial geprägte Logik, Treiber, Trends und Transformationen als zukunftsbestimmend zu setzen, besonders einschlägig zum Ausdruck.⁷

Say no to The Future! Rules of Engagement

Gerade weil es so viele sind, die das Verschiedenste mit der Zukunft anstellen zu dürfen meinen, lautet der verhaltene Appell an dieser Stelle: bereits im ersten Gedanken an Zukunft mit ihrer möglichen Zerbrechlichkeit und der Möglichkeit kalkulieren, dass sie vielleicht gar nicht aneignungsfähig ist, also **Teig kneten, satt Kuchen versprechen!** Dieser Ansatz entsagt nicht dem Zukünftigen, sondern der

5 Vgl.: Ebd., S. 24: «Als der Gedanke der Welt erscheint sie (Philosophie) erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut.» (Hegel 1986 (1832–1845): 27–28).

6 Vgl.: Some of the most heavily publicized areas of techno-innovation included AI, robotics, neurosciences, augmented/virtual reality, autonomous vehicles, nanotechnology, genomics, and the Internet of Things (IoT). Each of these topics could be considered individually, but together they convey a sense of the suffocating occupation of a world from which human agency and creativity has been deleted (Crary 2022: 109).

7 Die nicht gerade mittellose Denkschule des Longtermisms ist einschlägiger Ausdruck eines Denkens, das aus der zweifellos als positiv zu bewertenden Sorge um künftige Generationen Leitlinien für die Anbahnung von Zukunft entwickelt hat. Dabei wird die Gravität von allgemein als negativen gewerteten Zukunftseignissen anhand sog. ripple-effects, d. h. deren Wirkmächtigkeit bemessen und auch auf Einzelindividuen angewandt. Individuen der nördlichen und der westlichen Hemisphäre wird generell ein grösserer ripple-effect unterstellt als Individuen der südlichen, vgl.: Matthew Gault / Jordan Pearson: Prominent AI Philosopher and 'Father' of Longtermism Sent Very Racist Email to a 90s Philosophy Listserv. In: Vice (01.12.2023), <https://www.vice.com/en/article/prominent-ai-philosopher-and-father-of-longtermism-sent-very-racist-email-to-a-90s-philosophy-listserv/> (Zugriff am 20.09.2025).

Art, wie wir gelernt haben, es zu konzipieren. Es ist kein Einwand gegen morgen, sondern gegen eine folgenreiche Denklöge, an morgen zu denken. So ist Simon Critchleys Losung (We have to) «Resist the Future!» (Critchley 2011) keine Absage, sich um die Zukunft zu sorgen, sondern eine Einrede in die Art, wie die wohl dienst-älteste Menschheitsfrage **was wird morgen (wmm)** gestellt wird, seit die Pythia ihren Job an Consulting-Firmen wie *McKinsey* abgab. Sprach die Frau in Delphi zu den Ratsuchenden noch über deren mehr oder minder bescheidenen Zukünfte, so sagen uns *McKinsey* u. a. unter Einsatz verschiedenster (seit den 1960er Jahren et- was verfeinerter Methoden) *die Zukunft aller* voraus.

Fast immer besteht die Vision – in weiter Entfernung von jeder Erwägung empa- thisch-praxeologischen Entanglements, als Ausdruck eines bestimmten, zukunfts- orientierten und zugleich gegenwartsbezogenen Verständnisses von Design (Stetter/ Müller 2025: 36)⁸ – darin, von fernen Stationen modellierter Wirklichkeit aus Digi- talität in den letzten Winkeln menschlichen Lebens zu implementieren. Und viel- leicht ist es das so unverdächtig anmutende Amalgam aus Expertise und Trendent- wicklung, das seither quecksilbrig eingesickert ist in das lebendige Nebeneinander unterschiedlichster Lebensformen (auch ältere, sehr kleine, schwangere, verstimmte, verstaubte, stillende/nicht-stillende, mürrische, unglamouröse, gebeugte, kranke, beschädigte, alpha- und nicht-alphatypische Formen sind hier gemeint). So könnte ein «With-Being» (Haraway) inzwischen vielleicht schon vollständig unterlaufen sein von der – ehe sie gestellt wird – immer schon beschieden Frage, was denn erwartet werden kann, wenn

«die Grenze zwischen Gegenwart und Zukunft nicht wegen eines vielfach ge- brochenen Zeitregimes ungerade verläuft, sondern weil die Zukunft, die man jenseits der zerrissenen Grenze der Gegenwart vermeint, dort nicht mehr zu sehen ist. Die Zukunft immer schon da (ist), angekommen – in einem Narrativ, einem Zukunftsplan, einer Roadmap oder einem Szenario – [...] und immer schon symbolisch vorliegt [...] und darum nie ankommt» (Buchholtz 2019: 132).

Die Rede ist von einer so offenen und allgegenwärtigen, im Sehen unsichtbar ge- wordenen, von Szenarien verstellten und durch Trends, Treiber und Transformatio- nen marginalisierten und darum geheimen Praxis des Regulierens von Erwartungen:

8 Vgl.: Stetter/Müller 2025: «Design agiert nicht im Elfenbeinturm, sondern es ist human- bezogen und steht im Austausch mit der untersuchten Gruppe oder Gemeinschaft. Design operiert mit partizipativen und empathischen Methoden, die Einblicke in anderen Lebenswelten ermöglichen.»

«Part of our current crisis is the indifferent acceptance of the now banalized notion that our future is being invented by a small number of powerful corporations. Decisions about what product lines will sustain profits and growth have effectively made these companies into the official futurologists of our time, the regulators of our expectations (Crary 2022: 101)»

Wie Crary bezieht sich auch der vorgenannte Critchley mit seiner Aufforderung, sich der Zukunft zu widersetzen, nicht auf alles Künftige, sondern auf die Idee, die Denklöge der Zukunft, die unser Reflektieren und Handeln prägt: Zukunft haben zu wollen, ist nachvollziehbar, sei es, weil ein Morgen zu haben, erlaubt, abends etwas liegen zu lassen, das in der Dämmerung ohnehin an Kontur verliert. Dass es ein Morgen gibt, ist jedoch etwas anderes, als bestimmen zu wollen, wie es auszu- sehen habe. Dass etwas kommen wird oder zu bestimmen, was es sein wird, sind zwei Fragen, die der o. g. Steuerungsaspekt unterscheidet: Mit einem Material (z. B. Kuchenteig) zu arbeiten, geht mit einem Aggregatzustand um. Eine Zielvorstellung umzusetzen hingegen, setzt bereits einen zerbrechlichen Keks voraus, von dem zum Zeitpunkt seiner durchaus lukrativen Herstellung ungewiss ist, ob es ihn je geben wird. Insofern muss sich ein authentisches Interesse am Zukünftigen neben den zu erreichenden künftigen Zielen vor allem auf die Mittel zu deren Durchsetzung konzentrieren. Der Vorschlag, der sich aus der Unterscheidung Ziele/Mittel ableitet, lautet: **Rules of Engagement statt Goals of Achievement.**

Steuerung von Erwartung. Die Totalität des Zukünftigen

Im Gegensatz zu vollumfänglicher Sicherheit, die ja nie wirklich Geborgenheit er- wirkt, ist es allein die Unsicherheit von Zukünftigem – dass wir es nicht kennen können –, das hoffen lässt, es könnte vielleicht doch anders kommen, als wir fürchten. Warum Zukunft also vorausberechnen, okkupieren, kolonisieren und Zukunfts- kuchen versprechen? Käse statt Kuchen setzend wissen wir (ohne zu modellieren), dass Hüttenkäse, in Form seiner kleinen Agglutininierungen gestockter Milch (ob von Tier oder Pflanze bleibt unbestimmt, da beides auf verträglichere oder weniger ver- trägliche Weise gewonnen werden kann), bereits viel – möglicherweise hinreichend viel – Zukünftiges enthält. Wird künftige Zeit nicht entlang einer Idee von *Form und Formvollendung* als fertiger Käse vorgestellt, sondern stattdessen gemäss einer Idee von Aggregatzustand, kommt das Material des Zukünftigen in den Blick, dessen Prozedurales und eine andere Denklöge, die mit der Volatilität, der Ungewissheit des Zukünftigen zu operieren versteht.

Es ist der Steuerungsaspekt, der die völlig menschliche und legitime **wwk-Frage** durch einen unauffälligen typographischen Zusatz zu einer hochgradig manipula- tiven und konflikthanfälligen macht: Nun lautend auf: **wie wollen wir leben (wwwl)**, gerät die Frage nach dem Zukünftigen zu einer zutiefst politischen und einer, die

sich kaum noch gerecht beantworten lässt. Die Erwartung einer Zukunft wird eingetauscht gegen ihre Bestimmung und die Idee, sie produzieren zu können (und auch zu dürfen bzw. zu müssen und zu sollen), und zwar bestimmten Vorstellungen gemäss, welche gleichsam das Benzin für jeden Wettbewerb um Vorrangigkeit und jeden gewaltsamen Aneignungskampf ist. Denn die Zukunft ist eines der mächtigsten Instrumente zur Generalisierung von Entscheidungsleistung, eine «Trumpfkarte» (Critchley 2011). Ihre Macht besteht in der Totalität all dessen, was zu befürchten oder zu erhoffen ist, und darin, dass die Zukunft ihre unhintergehbare Vorrangigkeit artikuliert: die Vorrangigkeit drängender Zeit. Denn ein Partikularinteresse an der Zukunft, das zeitkritisch ist, stellt jeden generellen Handlungsansatz, jeden gegenwärtigen Belang in den Schatten, lässt diese möglicherweise sogar veränderungsmüde oder regressiv erscheinen. Hingegen lässt sich gegen die Sicherung künftiger Chancen oder das Abwenden drohender Zukünfte kaum etwas einwenden. Die Zukunft wird zum Ausdruck «jede(r) Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht» (Weber 1922: 28). Weil gegen die Zukunft das Gegenwärtige immer schon halb vorbei, angefressen, beschädigt, defizitär und überholungspflichtig wirkt, lässt sich mit der Zukunft ein zweites Kunststück vollbringen: **allen alles versprechen und es nie einlösen müssen.**

Referenzen

- Assmann, Aleida (2013): *Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne*. München: Hanser.
- Buchholtz, Jules (2025): «The Waiver of Cheese» [recte], in: Dies. (Hrsg.): *The most ubiquitous Buzzword of all Times*. Taucha: Marian Arnd.
- Buchholtz, Jules (2019): *Wem gehört die Zukunft? Wissen und Wahrheit im Szenario*. Berlin: neofelis.
- Crary, Jonathan (2022): *Scorched Earth. Beyond the Digital Age to a Post-Capitalist World*. London / New York: Verso.
- Critchley, Simon (2011): «Is Utopianism dead?», in: The Anarchist Library (2011). <https://theanarchistlibrary.org/library/simon-critchley-is-utopianism-dead> (Zugriff am 20.09.2025).
- Haraway, Donna (2016): *Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene*. Durham & London: Duke University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1989) [1832–1845]: *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, in: Eva Moldenhauer / Karl Markus Michel (Hrsg.): *Werke in 20 Bänden* (Bd. 7). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Le Guin, Ursula K. (1986): «The Carrier Bag Theory of Fiction», in: The Anarchist Library. <https://theanarchistlibrary.org/mirror/u/uk/ursula-k-le-guin-the-carrier-bag-theory-of-fiction.pdf> (Zugriff am 20.09.2025).
- Luhmann, Niklas (2010): *Politische Soziologie*, in: André Kieserling (Hrsg.): *Politische Soziologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Plessen, Marie-Louise von (1993): *Der gebannte Augenblick. Die Abbildung von Realität im Panorama des 19. Jahrhunderts* [recte], in: Marie-Louise von Plessen (Hrsg.): *Sehnsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung im 19. Jahrhundert*. Bonn: Stroemfeld / Roter Stern.
- Stetter, Bitten und Francis Müller (2025): *Lebens- und Wohnwelten im Alter gestalten* (31–44), in: *swissfuture* 01/25 («Take Care!»).
- Weber, Max (1922): *Grundriss der Sozialökonomik. Abt. III Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 28.

Samuel Eberenz studierte Geophysik, Ozeanographie, Meteorologie und Klimawissenschaften in Kiel und Zürich und promovierte an der ETH Zürich zur computergestützten Modellierung von Wetter- und Klimarisiken. Nach dem Studium sammelte er bei einer grossen schweizerischen NGO Erfahrungen im Bereich der Wirkungsmessung und Organisationsentwicklung und absolvierte im Vorfeld seiner Promotion ein Praktikum als Data Scientist bei einem Zürcher Start-up. Samuel ist Redakteur für Wissenschafts-Lyrik bei Consilience Journal und Mitgründer des Labors mit Utopieverdacht. Seit 2021 ist er Projektleiter bei Risiko-Dialog. Dort arbeitet er unter anderem zu Carbon Dioxide Removal, sozialer Innovation, Klimakommunikation und zum gesellschaftlichen Umgang mit der Klimakrise.

samuel.eberenz@risiko-dialog.ch

Keywords: climate crisis, future scenarios, transition, net zero, responsibility, climate communication

«We're living in yesterday's future scenarios»

Climate change vividly and urgently illustrates the truism that change is a matter of how, not whether. When it comes to the climate, there is no shortage of ideas and narratives about possible futures. Yet whether these take the form of optimised net-zero economies, post-materialist degrowth utopias or visions of collapse, the crucial question of how we get there – the transition from now to tomorrow – often remains underexplored or only superficially addressed. At the same time, in today's polycrisis, we are already living in the climate future imagined decades ago. This essay reflects on the role of climate science as a science of the future and offers several thoughts on what futures research might further illuminate from a climate perspective.

«We're living in yesterday's future scenarios»

Samuel Eberenz

Der Klimawandel ist eine anschauliche und dringliche Manifestation der Binsenweisheit, dass Veränderung eine Frage des «Wie» und nicht des «Ob» ist. Wenn es ums Klima geht, gibt es entsprechend viele Ideen und Erzählungen denkbarer Zukünfte. Doch egal, ob es sich dabei um durchoptimierte Netto-Null-Ökonomien, post-materialistische Degrowth-Utopien oder Kollapsvisionen handelt – spannend und oft kaum oder nur unbefriedigend in den Blick genommen wird die Frage nach dem Weg dorthin, der Transition von jetzt ins Morgen. Zugleich leben wir schon in der heutigen Multi-Krise in der Klimazukunft von gestern. In diesem Text reflektiere ich die Rolle der Klimawissenschaften als Zukunftswissenschaft und versuche mich an ein paar Vorschlägen, was die Zukunftsforschung aus Klimasicht noch stärker beleuchten könnte.

«The Future is Now»

«We're living in yesterday's future scenarios», sagt ETH-Professorin und Vize-Vorsitzende der Arbeitsgruppe I des Weltklimarates.¹ «The Future is Now» ist der Titel eines kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekts der Universität Bergen, welches die Temporalität im Klimadiskurs untersucht.² Prägend für diese Perspektive sind aus meiner Sicht insbesondere zwei Feststellungen: Zum einen bewegen

1 https://www.myscience.ch/en/news/wire/we_re_living_in_yesterday_s_future_scenarios-2023-ethz

2 <https://future.w.uib.no/>

sich die globalen Durchschnittstemperaturen in den letzten Jahrzehnten – durch menschengemachte Treibhausgasemissionen massiv beschleunigt – ziemlich genau im postulierten Korridor (nach oben), den die Klimawissenschaften anhand von Klimamodellen errechnet haben. Zum anderen werden Extremwetterereignisse aufgrund der Klimaerhitzung immer intensiver und häufiger. Diese Entwicklungen werden ausserhalb verschwörungstheoretisch geprägter Diskurse kaum mehr in Frage gestellt. Dazu dürften unter anderem die Klimabewegung, aber auch ein subjektives Erleben der Veränderungen, die Berichterstattung über die immer neuen Temperaturrekord und die massgeblich von Prof. Frederike Ott geprägte Methode der «Climate Attribution» entscheidend beigetragen haben. Als Zukunftsforschung haben die Klimawissenschaften also bereits gestern mit Blick auf heute recht behalten. Die Zukunft vorhersagen können sie deshalb bekanntlich trotzdem nicht. Die wissenschaftlichen Kernaussagen für die klimatische Entwicklung der Zukunft sind aber etabliert. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen ist weitestgehend determiniert durch die Entwicklung der Treibhausgasemissionen, welche wiederum grösstenteils von fossiler Kohlenstoffintensität und Volumen der Energieerzeugung abhängt. Zugang zu den verschiedenen möglichen Klimazukünften sucht man über Szenarien, die sich wiederum aus Annahmen über die sozioökonomische und -technologische Entwicklung der Menschheit zusammenbauen lassen. Die vieldiskutierten (und noch mehr verdrängten) Kippunkte im Klimasystem, komplexe Feedback-Schlaufen zwischen den verschiedenen Teilsystemen fügen der linearen Beziehung aus Treibhausgaskonzentration und Temperatur etwas Unsicherheit hinzu. Sie setzen insbesondere Grenzen für das Imaginieren eines Zurücks, Stichwort Reversibilität und Overshoot-Szenarien. Auch Carbon Dioxide Removal ermöglicht keine Zeitreise und keine Schleife in der Raumzeit, nur ein mühseliges Anschaufeln gegen die Gigatonnen-schweren Ströme heissen Kohlenstoffdioxids aus den Schornsteinen und Auspuffen. Es gibt kein Zurück.

Als Zukunftsforschung haben die Klimawissenschaften also bereits gestern mit Blick auf heute recht behalten.

Dass wir jetzt, ein Viertel ins 21. Jahrhundert hinein, in der Zukunft von gestern leben, heisst auch, dass wir bereits mitten in der Klimakrise stecken, beziehungsweise von Jahr zu Jahr vorwärts trudeln – oder eben wirbeln. Ein Aspekt, der die Krisenhaftigkeit ausmacht, ist, dass Umstände sich drastisch verändern. Von konservativer Seite wird jedoch eine grosse Lüge erzählt: dass Veränderung vermeidbar sei. Im besten Falle ist sie gestaltbar – oder sie bricht sich ungestaltet Bahn. Ein

Festhalten an «Business-As-Usual» ist also eine Entscheidung nicht gegen Veränderung, sondern für ein mögliches Bündel von Veränderungen – mit Folgen für die Lebensgrundlagen, und damit auch für das Business, das weitergehen soll wie immer.

Dass wir in der Zukunft von gestern leben, verstehe ich auch unter der Einsicht, dass die Ära von fossil getriebenem Wirtschaftswachstum, welche unser Heute prägt, gestrig ist. Sie ist nicht zukunftsfähig, zumindest in ihren zerstörerischen und ungerecht verteilten Konsequenzen nicht ethisch vertretbar. Damit kommt die Moral ins Spiel – und zwar mit Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart und alles, was da kommen mag, beziehungsweise was bewusst herbeigeführt wird. Unter diesem Gesichtspunkt stehen die Begriffe Verantwortung und Handlungswirksamkeit häufig im Zentrum klimakommunikativer Bemühungen: Was braucht welche Zielgruppe, um Verantwortung annehmen zu können, im Heute fürs Morgen (aber auch für die Emissionen von gestern)? Aber eben auch, um Ohnmacht zu überwinden und sich handlungsfähig zu erleben? Die psychologischen Gegenspieler im Team Verdrängen und Verzögern sind Verantwortungsdiffusion, Dringlichkeitsleugnung und Ohnmacht.

«The future is now» lese ich aber auch so: Wir haben es mit trägen Systemen zu tun. Das Klimasystem im Wechselspiel von Atmosphäre, Ozeanen, Eismassen, Biosphäre einerseits – und die sozioökonomischen Systeme mit ihren fossilen Infrastrukturen und Industrien, aber auch Wertelandschaften und politischen Prozessen. Durch diese Trägheit ist ein gewisser Grad an kommender globaler Erhitzung bereits heute durch die Emissionen und «Investments» der letzten Jahrzehnte determiniert: 2050 wird heisser sein als 2025, selbst wenn die Weltgemeinschaft ab sofort alles daransetzen würde, die Treibhausgasemissionen so schnell wie technisch möglich auf Null zu senken. Das ist natürlich nur die mittelfristige Perspektive. Für den Zustand des Klimasystems in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts und alle folgenden würde konsequente Emissionsreduktion im Heute einen gewaltigen Unterschied machen.

Wer denkt und redet wie und in welchen Klimazukünften?

Die Schweiz hat ein direkt demokratisch abgesegnetes und gesetzlich verankertes Netto-Null-Ziel. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bedeutet, dass die Menge an menschengemachten Treibhausgasemissionen genau jenem Anteil entspricht, den der Mensch durch das Reduzieren von CO₂ wieder aus der Atmosphäre entfernt. Auch die Stadt Zürich hat ein solches Ziel und viele Pläne zur Umsetzung. Stolz präsentieren sich online die Visionen «Stadtraum Hauptbahnhof 2050».³ Die pro-

³ <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/gebiete-areale/stadtraum-hb.html>

fessionellen Visualisierungen zeigen das Bahnhofsumfeld verkehrsberuhigt und lebensfroh. In Zukunftsbild 2/9 ist ein lang ersehnter Fussweg vom Platzspitz direkt zum ShopVille im Hauptbahnhof zu sehen – und eine geschlossene Schneedecke auf der Wiese und am Ufer des Flusses. Auch auf Zukunftsbild 4/9 sind die Bäume weiss gepudert, den auf dem eiskalten Asphalt liegen bleibenden Schnee durchziehen frische Reifenspuren.

Die prognostizierten Trends⁴ in puncto Schneesicherheit (sinkend) und Nullgradgrenze (aufsteigend) im Hinterkopf drängt sich die Frage auf: Wieso ist in zwei von neun Zukunftsbildern ein für Mitte des Jahrhunderts absoluter Ausnahmewinter abgebildet? Im Übrigen zeigt keines der weiteren sieben Zukunftsbilder Passant:innen, die sich vor der Sonnenglut und in den kühlen Schatten retten oder sonstige Verhaltensweisen oder Massnahmen – abgesehen von ein paar zusätzlichen Bäumen –, die einem durchschnittlichen Sommernachmittag in den 2050ern gerecht würden. Dafür aber nach wie vor reichlich grau versiegelte Fläche.

Der Klimaunrealismus der Zürcher Zukunftsbilder ist nur eine Anekdote, aber dennoch bezeichnend für die Frage, wer wie in welchen Klimazukünften denkt und kommuniziert – und in welchen nicht.

Der Klimaunrealismus der Zürcher Zukunftsbilder ist nur eine Anekdote, aber dennoch bezeichnend für die Frage, wer wie in welchen Klimazukünften denkt und kommuniziert – und in welchen nicht. Im Beispiel wird zwar ein klimaschützendes, aber kein den zukünftig zu erwartenden Klimarealitäten ausgesetztes Zukunftszürich präsentiert. Es gibt auch in der Schweiz Pläne und Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Aber auf das Ausmass möglicher Veränderungen, die alleine lokal in der Schweiz mit hoher Eintretenswahrscheinlichkeit in den nächsten Jahrzehnten als Auswirkung der Klimakrise auf uns zukommen, bereiten wir uns bisher nicht vor. Von den globalen und globalisierten Folgen möchte ich, ohne diese unsichtbar zu machen, an dieser Stelle gar nicht erst anfangen. Vielleicht weil es schlicht überfordernd ist? Sind die kommenden Veränderungen so drastisch und komplex, dass wir sie verdrängen? Das vermutet die Umweltpsychologie. In der Klimakommunikation wird von einem zu vehementen Pochen auf die drastischen Folgen der Klimakrise abgeraten. Denn viel Forschung legt nahe, dass Angstmache und Katastrophismus die Menschen lähmt. Im schlimmsten Fall könne dies zu Fa-

4 <https://www.slf.ch/de/schnee/schnee-und-klimawandel/>

talismus führen und so Rechtspopulismus und Faschismus Zulauf generieren, mit ihren vermeintlich einfachen Lösungen (nichts tun ausser Aufrüsten und die eigenen Privilegien verteidigen). Die Vermeidung eines Fokus auf die katastrophalen Folgen zugunsten aktivierender und Handlungsoptionen aufzeigender Ansätze ergibt für viele spezifische klimakommunikative Herausforderungen und Strategien Sinn. Die Verbannung der Katastrophe aus der Klimakommunikation ist aber bei weitem nicht unumstritten.⁵

Im Sinne eines dem Vorsorgeprinzip verschriebenen gesellschaftlichen Risiko-Managements müssen wir mit den Szenarien starker Klimaerwärmung mit zunehmend katastrophalen Folgen rechnen und uns darauf vorbereiten – oder zumindest der Frage stellen, ob und in welchem Rahmen eine Vorbereitung bzw. Anpassung zu welchem Preis möglich wäre. Ein Netto-Null-Ziel zu haben ist wichtig und entspricht den Verpflichtungen im Rahmen des Paris-Abkommens ebenso wie der moralischen Verantwortung als wohlhabendes, industrialisiertes Land mit den Kapazitäten und Mitteln zur Dekarbonisierung. Dass die Schweiz ein Netto-Null-Ziel hat, heisst aber noch nicht, dass sie es erreicht – und bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass man sich nur auf optimistische Szenarien einer Zukunft vorbereiten sollte, in der global bis 2050 Netto-Null erreicht wird. Ziel (begrenzter Klimawandel) und realistisches Gefährdungsszenario (ungebremster Klimawandel) schliessen sich nicht gegenseitig aus – ambitionierte Klimaschutzziele und ambitionierte Anpassungsmassnahmen müssen nicht in einem einzigen konsistenten Zukunftsszenario spielen. Im Gegenteil. Dies anzuerkennen führt aber nicht zwangsläufig zu einer progressiven Antwort. Und auch darin liegt ein Problem. Das vollkommen plausible Szenario, dass die Schweiz sich 2050 Netto-Null annähert und dennoch die volle Wucht des Klimawandels abbekommt, wird gerne von rechten und wirtschaftsprotektionistischen Positionen genutzt, um die Rolle der Schweiz im Klimaschutz zu relativieren. Dadurch wird dieses Szenario in progressiven Kreisen gerne umgangen, was wiederum zu totgeschwiegenen Untiefen in der Szenarienlandschaft führt. Innerhalb dieser sind gewisse Inseln sehr gut besucht und prägen, wie Klimaschutzgesetze, CO₂-Märkte und technologische Innovationen gestaltet werden. Bezeichnend für diese Inseln ist häufig die Isolation des Themas Klima in Zukunftsszenarien und -erzählungen. Aus Gründen der Komplexitätsreduktion kann es sich zwar zielführend anfühlen, den Fokus bei der Zukunftsarbeit nur auf die globale Erwärmung zu legen – oder noch besser auf die quantifizierbaren Treibhausgase, so dass die Klimakrise scheinbar zum Einvariablenproblem wird (Zukunft = CO₂-Äquivalent). Diese Rationalisierung ist nicht neutral, sondern reproduziert eine ökonomische und systemstabilisierende Haltung. Im CO₂-Business geht schnell vergessen,

5 <https://www.klimakollaps.org/ueber-uns/haeufige-fragen-faq/antworten-faq/fuehrt-die-vorstellung-eines-gesellschaftlichen-zusammenbruchs-nicht-zwangslaeufig-zu-fatalismus-egoismus-und-hoffnungslosigkeit>

dass Netto-Null-Treibhausgasemissionen kein Selbstzweck sind, sondern ein Mittel zum Erreichen wünschenswerter Zukünfte beziehungsweise zur Vermeidung dystopischer Szenarien. Es ist nicht schwer, sich eine Zukunft auszumalen, in der die Treibhausgasemissionen zwar auf Netto-Null gesenkt, andere planetare Grenzen jedoch gesprengt und die globalen Lebensgrundlagen mit den katastrophalsten Folgen für das Leben auf der Erde zerstört wurden. Ein Fokus auf CO₂ kann im Einzelfall legitim und zielführend sein, sollte aber bewusst und transparent als Haltung beziehungsweise Annahme mitkommuniziert werden.

Es ist nicht schwer, sich eine Zukunft auszumalen, in der die Treibhausgasemissionen zwar auf Netto-Null gesenkt, andere planetare Grenzen jedoch gesprengt und die globalen Lebensgrundlagen mit den katastrophalsten Folgen für das Leben auf der Erde zerstört wurden.

Vielleicht kann es eine Aufgabe der Zukunftsforschung und Futuring-Community sein, auch die Minenfelder der Zukunftsszenarien zu erkunden – und nach neuen und vielfältigen Erzählungen zu suchen, die quer zu den festgefahrenen Inselerzählungen die Szenarienlandschaft mit Möglichkeiten füllen. Wenn es gelingt, «Klima» als eine reale, ernstzunehmende Dimension in alles Nachdenken über und Planen für Zukünfte zu integrieren, anstatt in Klimaerzählungen und Klimastrategien zu isolieren, ist vielleicht schon viel gewonnen.

Abb. 1: Zukunftsbild 2/9 von Stadtraum Hauptbahnhof 2050: Platzspitz und Zollbrücke: Vom Platzspitz führt ein direkter Zugang zu den Tiefbahnhöfen und zum ShopVile. Ein reibungsloses Nebeneinander von Fuss- und Veloverkehr mit der neuen Haltestelle auf der Zollbrücke. Visualisierung: Atelier Brunecky, Zürich, <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/gebiete-areale/stadtraum-hb.html>

Abb. 2: Wie stellen wir uns einen englischen Sommer vor? Verdorrte Grasflächen im Greenwich Park, London, England, während einer Hitzewelle im August 2022. Foto: Alisdare Hickso, Licence: CC BY-SA 2.0, <https://www.climatevisuals.org/asset/9218/>

Wegweisung für belastbare Zukünfte
swissfuture Magazin Beilage
2025

Laden Sie den Leitfaden als PDF-Datei
herunter oder bestellen Sie eine gedruckte
Version.
swissfuture.ch

**Keywords: future competence, shaping
futures, resilience, multi-perspective
approaches, participation, holism, plurality,
empowerment, innovation**

Shaping Robust Futures: A Guide

The «Guide to Robust Futures» is not a fixed set of rules with ready-made answers, but rather a tool that is meant to evolve, just like the futures we are exploring. It was created in October 2024 as part of a multi-perspective process aimed at providing orientation: How can we assess whether a scenario, a study or a vision of the future is truly robust? The three authors discuss this question, each from a different perspective: Markus Iofcea, as a future archaeologist of tomorrow, looks back on our present; Basil Rogger, as a cultural scientist, reflects on the resonance space of our time; and Ramona Sprenger, as an interaction designer, contributes a practical design perspective – always with a certain appetite for challenging existing systems.

Authors: Markus Iofcea, Basil Rogger,
Ramona Sprenger

Wegweisung für belastbare Zukünfte

swissfuture

Foto: Simon Häbigger

Ramona Sprenger

interessiert sich für die gesellschaftlichen Auswirkungen von und Gestaltungsmöglichkeiten in digitalen Technologien. Als Interaction Designerin arbeitet sie transdisziplinär, um praktische und innovative Zugänge zu Wissen sowie Orte für Austausch und Mobilisierung zu schaffen. Sie ist Partnerin im Dezentrum, Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft und nebenbei im Kulturbereich tätig.

ramona.sprenger@
swissfuture.ch

Markus Iofcea hat die Zukunftsarchäologie als neuartigen Ansatz zur Gestaltung der Zukunft ins Leben gerufen. Er sieht die Zukunft als Ausgrabungsstätte verborgener Potenziale. Seine Arbeit fokussiert sich auf gesellschaftliche und technologische Themen, die die Welt verändern können. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung zukunftsweisender Strategien. Markus ist ein Experte für strategische Zukunftsforschung und Innovation mit über 15 Jahren Erfahrung in diesen Bereichen, sowohl als Selbstständiger als auch in leitenden Funktionen bei der Schweizer Grossbank UBS.

markus.iofcea@
swissfuture.ch

Basil Rogger Studium der Philosophie, Psychologie und Pädagogik an den Universitäten von Bern und Zürich (lic. phil. I). Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK im Kernteam Master Kulturpublizistik und im Master Transdisziplinarität, Departement Kulturanalysen und Vermittlung. Selbständig als Berater, Forscher, Herausgeber, Texter und Ausstellungsmacher. Für Ausstellungen und Publikationen: <https://www.zhdk.ch/person/basil-rogger-11115>

basil.rogger@swissfuture.ch

Belastbare Zukünfte gestalten: Ein Leitfaden

Ramona Sprenger, Markus Iofcea, Basil Rogger

Die «Wegweisung für belastbare Zukünfte» ist kein fertiges Regelwerk mit Antworten, sondern ein Werkzeug. Sie soll sich weiterentwickeln – genau wie die Zukünfte, mit denen wir uns beschäftigen. Entstanden ist sie im Oktober 2024 im Rahmen eines multiperspektivischen Prozesses, mit dem Ziel, Orientierung zu geben: Wie lässt sich einschätzen, ob ein Szenario, eine Studie oder ein Zukunftsbild wirklich belastbar ist? Darüber sprechen nun die drei Autor:innen, jede:r aus einer anderen Perspektive: Markus Iofcea blickt als Zukunftsarchäologe von morgen zurück auf unsere Gegenwart, Basil Rogger denkt als Kulturwissenschaftler über den Resonanzraum unserer Zeit nach, und Ramona Sprenger bringt als Interaction Designerin einen praktischen Gestaltungsblick ein, immer mit einer gewissen Lust, Systeme zu hinterfragen.

Warum spricht ihr von «belastbaren» Zukünften?

Ramona Sprenger: Wir begegnen heute überall Aussagen über die Zukunft. Alle behaupten, zu wissen, wie sie wird, oft gestützt auf Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. Mit der Wegweisung wollten wir den Menschen ein Tool geben, mit dem sie prüfen können, wie belastbar solche Behauptungen sind. Für mich ist das auch eine Form der Demokratisierung von Zukünften. Die Zukunft soll nicht nur zur Risikominimierung und Kapitalsteigerung genutzt werden.

Markus Iofcea: Es gibt nicht die eine Zukunft, auf die wir uns alle einigen oder die sich zweifelsfrei vorhersagen lässt. Zukunft ist dynamisch, wandelbar und von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. Daher müssen Zukunftsbilder flexibel und

anpassungsfähig sein. Diese Offenheit führt jedoch dazu, dass sich Vorstellungen von morgen oft schnell verändern. Genau das kann Unsicherheit erzeugen. Die Kunst besteht darin, diese Dynamik ganzheitlich zu erfassen und dennoch Entscheidungen mit Klarheit zu treffen. Dafür ist es notwendig, Zukunftsbilder aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unter vielfältigen Perspektiven zu betrachten. Robust bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Starrheit, sondern Resilienz gegenüber Veränderungen. Die Fähigkeit, Veränderungen standzuhalten und dennoch Orientierung zu geben. Belastbare Zukünfte berücksichtigen unterschiedliche mögliche Entwicklungen, bieten Halt in komplexen Entscheidungssituationen und schaffen Klarheit.

Basil Rogger: Der bekannte Kalauer lautet: Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Leider stimmt das doppelt. Die eine Bedeutung ist trivial: Unsere Zukunftsvorstellungen haben selbst eine Geschichte, sie verändern sich dauernd und reagieren damit auf eine Vergangenheit und eine Gegenwart. Die andere Bedeutung hingegen ist besorgniserregend: Zukunftsvorhersagen sind in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart ein hart umkämpftes Territorium politischer und ökonomischer Propaganda geworden. Weitaus stärker als ein paar Jahre zuvor. In dieser Hinsicht ist es besonders wichtig, sich bewusst zu sein, dass Zukunftsbilder immer auch einer politischen oder ideologischen Logik folgen und andere, nicht aus der Zukunftsforschung selbst stammende Absichten in sich tragen, z. B. jene einer politischen Kommunikation oder einer Ideologie. Das macht sie anfällig und weniger robust.

Belastbar heisst also nicht möglichst wahrscheinlich?

BR: Natürlich ist Probabilität ein relevantes Kriterium. Wahrscheinlichkeiten (des Eintretens von Prognosen) sind wichtig, aber sie sind nicht das allein Seligmachende. Primär eröffnen gute Zukunftsbilder einen Vorstellungs-, Möglichkeits- oder auch Wunsch- bzw. Angst-Raum. Diese Räume ermöglichen uns erst, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen – als Individuum und als Gemeinschaft. Ein Zukunftsbild ist dann gut, wenn es uns diese Möglichkeitsräume öffnet und zugänglich macht. Ob es dann in 20, 50 oder 100 Jahren, retrospektiv betrachtet, wirklich so eingetroffen ist, scheint dagegen weniger relevant.

RS: Genau. Für mich liegt der Mehrwert auch nicht darin, die Zukunft korrekt vorherzusagen – das ist weder möglich noch relevant. Viel wichtiger ist, aus Szenarien kollektive Handlungsfähigkeit zu gewinnen: dass wir uns verständigen, wohin wir wollen und welche konkreten Schritte wir dafür gehen können. Denn Zukunft ist gestaltbar.

MI: Wahrscheinlichkeiten setzen voraus, dass man die Zukunft berechnen kann. Die Zukunft ist kein lineares Modell, auf das man einfach eine Formel anwenden kann, sondern ein vielschichtiges, dynamisches und wandelbares System. Die Herausforderung besteht darin, diese Komplexität in ihrer Gesamtheit zu erfassen und

dennoch klare Entscheidungen zu treffen. Belastbare Zukunftsbilder verfolgen dabei nicht das Ziel, die eine «wahrscheinlichste» Zukunft zu identifizieren, sondern verschiedene mögliche Entwicklungen durchzuspielen. So entstehen Entscheidungen, die flexibel und widerstandsfähig bleiben – selbst unter sich ändernden Bedingungen. Wahrscheinlichkeiten neigen zudem dazu, Minderheitenpositionen oder alternative Sichtweisen auszublenden. Belastbarkeit hingegen bedeutet, auch unerwartete oder vermeintlich unwahrscheinliche Szenarien mitzudenken – und so in unsicheren Zeiten Orientierung zu schaffen.

Welche Entwicklungen machen eine Wegweisung für Zukünfte heute besonders dringend?

BR: Wir erleben aktuell – 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – ein Wiedererstarken und auch ein «Salonfähig-Werden» von faschistischen Ideologien in einem Ausmass, wie wir das vor Kurzem nicht für möglich gehalten hätten. Staatsoberhäupter westlicher Nationen bekennen sich offen zu faschistischem Gedankengut, politische Parteien mit einem Wähleranteil von über 30 % sind explizit rassistisch in ihren Parteiprogrammen, Bürger:innen werden aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt, ausgeschlossen, deportiert – all dies sind Zeugen dafür, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade auch die Vorstellungen über unsere Zukunft sehr genau betrachtet, analysiert und geprüft werden müssen. Denn die Art und Weise, wie gewisse politische und ökonomische Akteure ihre Ansichten und Zukunftspläne der Welt aufoktroyieren, zeugt von der Wichtigkeit und der Macht dieser Zukunftsbilder in unserer Gesellschaft. Und von der Notwendigkeit, diese Bilder genau, unaufgeregt, mit analytischem Blick zu untersuchen, zu kritisieren und – falls notwendig – zu entlarven und hinter sich zu lassen.

RS: Was mich zusätzlich beunruhigt, ist der Zusammenschluss solcher Ideologien mit Technologieerzählungen. Zukunft wird schon länger vor allem technisch und weniger gesellschaftlich gedacht – man denke an all die Raumschiffe in Science-Fiction. Das Silicon Valley hat daran angeknüpft und uns mit seinen Produkten Fortschritt und eine bessere Welt versprochen. Heute sehen wir, wie Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Peter Thiel oder Jeff Bezos ihre Versionen der Zukunft mit enormer politischer und ökonomischer Macht durchsetzen. Mark Zuckerberg präsentiert KI-Chatbots gegen Einsamkeit, Elon Musk denkt lieber ans Verlassen des Planeten, anstatt die Klimakrise anzugehen, und Sam Altman spekuliert, dass die Erde bald von Datenzentren besiedelt sein wird. Genau deshalb braucht es eine Wegweisung: damit wir solche Entwürfe kritisch prüfen und eigene, vielfältigere Zukunftsbilder entwickeln können.

MI: Die «Wegweisung für belastbare Zukünfte» von swissfuture erscheint in einer Zeit, in der Zukunft immer weniger als festgelegtes Schicksal, sondern zu-

nehmend als gestaltbarer Raum verstanden wird. Sie lädt ein zu einem pluralistischen, partizipativen und bewusst mehrdeutigen Denken über Zukünfte. Gerade heute ist dies entscheidend: Globale Vernetzung, technologische Umbrüche, geopolitische Spannungen und ökologische Krisen beschleunigen den Wandel und erhöhen die Unsicherheit. In diesem Umfeld reichen einfache Aussagen und lineare Projektionen nicht mehr aus. Eine Wegweisung dieser Art ist wertvoll, weil sie unser Verständnis möglicher Entwicklungswege vertieft und die grundlegenden Spannungsfelder im Umgang mit Zukünften sichtbar macht. Sie ermutigt, Vielfalt und Widerspruch nicht als Schwäche, sondern als Grundlage belastbarer Entscheidungen zu begreifen.

Wie seid ihr beim Entwickeln der Wegweisung vorgegangen?

BR: Einer der Ursprünge unseres Projekts war ein Unbehagen: Das Unwohlsein darüber, wie viele Dummheiten im Feld der Prognostik von sich gegeben werden – und wie begeistert solche Dummheiten jeweils aufgenommen und weiterverbreitet werden. Man denke zum Beispiel an die nicht auszurottende Geschichte des intelligenten Kühlschranks, der sich selbst wieder befüllt, oder an das papierlose Büro. Einer der Ersten, der sich darüber – zu Recht – ereifert hatte, war Carl Sagan in seinem berühmten «Baloney Detection Kit», ein anderer war Harry G. Frankfurt mit «Bullshit». Bei beiden hat uns die Respektlosigkeit in Kombination mit der Ernsthaftigkeit sehr inspiriert. Unsere «Wegweisung» ist jetzt vielleicht etwas trockener und anwendungsorientierter geworden, aber das erschien uns eben dringlich.

RS: Neben unseren eigenen Ansprüchen an die Zukunft sind auch viele andere eingeflossen: wissenschaftliche, gesellschaftliche, praktische. Mit der Wegweisung haben wir versucht, diesem Spektrum möglichst breit gerecht zu werden. Er ist deshalb kein abgeschlossenes Werk, sondern ein Werkzeug, das sich weiterentwickeln soll. Wichtig war uns dabei, bestimmte Leitsätze im Prozess nie aus dem Blick zu verlieren: Zukunft ist ergebnisoffen, sie ist nicht gegeben, sondern wird hergestellt. Das erfordert einen Aushandlungsprozess und dieser wiederum verlangt Partizipation und Inklusion. Zukunft ist ein globales Projekt und darf nicht nur aus einer westeuropäisch-nordamerikanischen Perspektive gedacht werden. Deshalb begreifen wir Zukunft im Plural, akzeptieren ihre Nicht-Vorhersehbarkeit und verstehen sie vor allem als gestaltbar.

MI: Die in der Wegweisung beschriebenen sieben Dimensionen lassen sich mit den Schichten einer archäologischen Ausgrabung vergleichen. Jede Schicht trägt dazu bei, die Denkweisen über die Zukunft ein Stück weiter zu entschlüsseln. Uns war es wichtig, dieses Werkzeug so zugänglich wie möglich zu machen, damit es von möglichst allen genutzt werden kann, mit dem Ziel, nicht jede Aussage über die Zukunft für bare Münze zu nehmen und darauf die eigene Zukunft zu verwetten.

Von welchen Dimensionen sprechen wir und warum sind sie relevant?

Plausibilität

BR: Plausibilität bildet die erste Ebene. Zukunftsbilder sollten in sich widerspruchsfrei und inhaltlich konsistent sein. Es geht hier nicht um Wünschbarkeit, sondern um die theoretisch denkbare Möglichkeit eines Zukunftsbildes, auch wenn es den eigenen Vorlieben widerspricht.

RS: Diese Dimension finde ich am schwierigsten einzuschätzen. Hier lauert die Gefahr des Status-quo-Bias: Zukunftsbilder werden vorschnell verworfen, weil sie nicht in die heutige Realität passen. Dabei geht es bei Plausibilität nicht um Wahrscheinlichkeit, sondern um innere Konsistenz und Vereinbarkeit mit grundlegenden Naturgesetzen.

Methodische Transparenz

MI: Methodische Transparenz steht für mich ganz oben. Die nachvollziehbare Dokumentation des Zukunftsprozesses ist wichtig. Es muss klar unterschieden werden zwischen Fiktion, Annahmen sowie Spekulation und wissenschaftsbasierten Erkenntnissen. Fiktion und Realität spielen bei meiner Arbeit eine grosse Rolle, aber nur wenn Quellen, Methoden und Annahmen klar benannt sind, lassen sich die Entstehung und Validität eines Zukunftsbildes beurteilen. Sonst gleichen wir im Umgang mit der Zukunft wie Schatzsuchende ohne Karte. Klar benennen, was nicht betrachtet wurde, um ein ehrliches Bild zu wahren.

RS: Ich finde es gut, dass wir nicht-wissenschaftsbasierte Methoden nicht ausschliessen. Wichtig ist, offen zu zeigen, wie man zu diesem Bild kommt. Ein belastbares Zukunftsbild muss nicht statistisch wahrscheinlich sein, sonst würden wir immer nur eine Extrapolation der Gegenwart betreiben. Transparenz heisst, Annahmen sichtbar zu machen und den Prozess nachvollziehbar zu halten.

BR: Etymologisch betrachtet heisst Methode «einen Weg entlanggehen», «einem Weg folgen». Transparenz bedeutet, dass ich als Autor eines Zukunftsbildes Rechenschaft darüber ablegen kann, welchen Weg ich gegangen bin, im Wissen darum, dass es auch andere Wege gäbe. Aber auch und wichtiger: dass ich nichts verberge oder nichts in mein Zukunftsbild hineinpacke, was nicht dem methodischen Vorgehen (Weg) entspricht, den ich eingeschlagen habe.

Partizipation

RS: Für mich steht Partizipation ganz oben. Zukünfte dürfen nicht im Elfenbeinturm entworfen werden, sondern müssen alle relevanten Akteur:innen einbeziehen. Auch diejenigen, die sonst nicht gehört werden oder sich nicht selbst äussern können. Belastbare Zukunftsbilder werden folglich nicht ausschliesslich von Expert:innen entwickelt, sondern von allen, die vom Zukunftsbild betroffen sind.

MI: Die Dimension Partizipation hinterfragt, wer am Gestaltungsprozess beteiligt wurde und wer nicht. Hierzu gehört auch der Einbezug nicht-menschlicher Akteure wie anderer Lebewesen, Umwelt oder Technologie, um ein vernetztes, systemisches Verständnis zu fördern. Mehr Beteiligte bringen mehr Blickwinkel und Wissen ein, wodurch blinde Flecken reduziert werden, und wer am Prozess beteiligt ist, trägt die Ergebnisse eher mit und setzt sie in Handlung um.

Ganzheitlichkeit

MI: Mit Partizipation verbunden ist das Gebot ganzheitlichen Denkens. Zukunftsbilder sollten alle relevanten Aspekte berücksichtigen und Perspektiven verschiedener Herkünfte und Disziplinen integrieren. Ich arbeite viel mit Zukunftsartefakten, aus bisher noch nicht eingetretenen Zeiten. Es reicht nicht, nur die glänzenden Artefakte zu sichern. Der Einbezug verschiedenster Disziplinen, Wissensformen und Erfahrungen ist wichtig, um kein relevantes Detail auszulassen. Das Erkennen, wie scheinbar unabhängige Aspekte (ökologisch, technologisch, sozial, kulturell) sich gegenseitig beeinflussen – und Konsequenzen mitdenken.

RS: An diese Dimension versuchten wir uns auch im Erarbeitungsprozess zu halten, indem wir Zukunftsgestalter:innen und -forscher:innen mit unterschiedlichen Hintergründen miteinbezogen haben.

Pluralität

RS: Zukünfte als Mehrzahl anstatt die eine festgeschriebene Zukunft!

MI: Die Aufforderung, Zukunft in den Plural zu setzen, verdeutlicht, dass «die Zukunft» nicht feststeht. Sie ist das Ergebnis fortlaufender Aushandlungsprozesse, geprägt von unseren Werten, Zielen und Handlungen.

BR: Wer Eindeutigkeit verspricht, hat nicht verstanden, was Zukunft ist, und noch viel weniger, was Zukünfte sind. Zukünfte sind – auch wenn sie sich immer nur in einer Gegenwart realisieren – mehrdeutig, widersprüchlich, ambivalent. Das müssen wir aushalten und wertschätzen lernen.

Ermächtigung

MI: Die Befähigung von Menschen, ihre Rolle als aktive Gestalter:innen zu erkennen, ist wichtig, um Handlungsoptionen im Hier und Jetzt aufzuzeigen und zu selbstbestimmtem Handeln zu ermutigen. So können wir vom passiven in den aktiven Modus wechseln. Ermächtigung bedeutet dabei nicht nur, Wissen und Werkzeuge in die Hand zu geben, sondern auch das Vertrauen in die eigene Urteilskraft zu stärken. So wird Zukunftsgestaltung vom exklusiven Expert:innenprojekt zu einem kollektiven Unterfangen, in dem viele Stimmen die Erzählung mitprägen.

RS: Für mich ist diese Dimension zentral, weil Zukunft oft auch dazu genutzt wird, Versprechen in einen Raum zu verschieben, in dem sie nie eingelöst werden

müssen. So bleibt Veränderung im Jetzt aus. Belastbare Zukünfte funktionieren anders: Sie ermutigen und befähigen uns, in der Gegenwart (selbst)ermächtigt zu denken und handeln. Der eigentliche Nutzen von Zukunft liegt darin, was wir heute daraus ableiten.

BR: In der Dimension der Ermächtigung ist für mich implizit enthalten, dass Zukunftsgestaltung immer ein gemeinschaftliches Projekt sein muss, in dem reflektiert und politisch-sozial-kulturell sensibel mit Machtverhältnissen umgegangen wird. Nicht jeder Zukunftsgestaltungsprozess ist demokratisch organisierbar – muss er auch nicht. Aber wir müssen ständig im Auge behalten, wen oder was wir potenziell von unseren Zukunftsgestaltungsprozessen ausschliessen und wen nicht. Und zwar in globaler, vielleicht sogar universaler Perspektive.

Neuartigkeit

MI: Zu guter Letzt fordert die Wegweisung, auch nach der «Neuheit» in den Zukunftsbildern zu suchen. Die Dimension Neuartigkeit regt dazu an, bewusst über das Bestehende hinauszudenken. Zukünfte sind selten nur lineare Fortschreibungen der Gegenwart. Sie erfordern das Einbringen neuer Ideen, Perspektiven und Annahmen. Alles, was heute so ist, wie es ist, kann auch anders gedacht werden. Dieses Prinzip hilft, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen und radikal andere Zukunftsbilder zu entwickeln. Für einen Zukunftsarchäologen ist Neuartigkeit der Beweis, dass der Boden der Gegenwart Risse hat, durch die frische Perspektiven hindurchscheinen.

Worin liegt der grössere gesellschaftliche Nutzen dieser Wegweisung?

MI: In einer Zeit multipler Krisen (vom Klimawandel über technologische Disruption bis hin zur sozialen Fragmentierung) reicht es nicht mehr aus, lediglich auf Trends zu reagieren. Immer wieder zeigt sich, dass Gesellschaften, die ihre eigenen Zukunftsbilder nicht reflektieren, Gefahr laufen, in Sackgassen zu geraten und Handlungsmöglichkeiten verlieren. Der gesellschaftliche Nutzen einer solchen Wegweisung liegt vor allem darin, in Zeiten von Ungewissheit als Prüfwerkzeug verlässliche Orientierung zu bieten. Sie formuliert Prinzipien, die helfen, systematisch zu prüfen, ob Zukunftsbilder tragfähig genug sind, um als Grundlage für Entscheidungen zu dienen, oder ob sie bei genauerer Betrachtung bröckeln. Zusammenfassend ist sie ein Instrument, um sicherzustellen, dass wir uns nicht von rhetorisch glänzenden, aber inhaltlich leeren Visionen leiten lassen.

RS: Die «Wegweisung für belastbare Zukünfte» von swissfuture fordert daher dazu auf, Zukunft als kollektives Projekt zu begreifen, das weit über Vorhersagen hinausreicht und stattdessen aktives Verhandeln und Gestalten erfordert.

BR: Die in unserer «Wegweisung» vorgeschlagenen sieben Dimensionen dienen hierbei wie Werkzeuge, mit denen eine tragfähige und sinnvolle Zukunft

erarbeitet werden kann (oder wie bereits bestehende Zukunftsbilder beurteilt werden können). Sie helfen, zwischen reiner Fantasie und fundierten Zukunftsbildern zu unterscheiden, und bieten Orientierung in einer immer komplexeren Welt. Die Wegweisung ist deshalb kein starres Regelwerk, sondern ein dynamischer Kompass für all jene, die Zukunft nicht konsumieren, sondern aktiv mitgestalten wollen.

Wie wird die Wegweisung angewendet, was kann sie und was kann sie nicht?

RS: Was sie kann: Sie gibt einen strukturierten Rahmen, um einzuschätzen, wie belastbar ein Zukunftsbild ist. Was sie nicht kann: garantieren, dass ein Szenario eintritt, oder die Zukunft exakt vorhersagen. Es ist ein Reflexions- und Diskussionswerkzeug, nicht die Glaskugel.

BR: Wie alle gute Zukunftsforschung soll uns die «Wegweisung» das Denken nicht abnehmen, sondern es ermöglichen – auf eine verantwortungsvolle, nachhaltige und zukunftssträchtige Weise.

Das Zukunfts- interview

Isabelle Vuong is the founder of open futures, a foresight consultancy in Switzerland and Germany. Following a Master's in Futures Studies at the Freie Universität in Berlin, she has conducted foresight processes and workshops in the (non-)governmental and private sectors. Having worked with banks, international organisations, cantons and academic and cultural institutions, among others, she brings specific expertise in the fields of sustainability, cash and payments, cities and democracy, arts and culture. She is a member of the board of swissfuture.

isabelle.vuong@swissfuture.ch

Foresight is not an oracle, it is a change of perspective

When it comes to issues such as the climate crisis, geopolitical upheavals and digital transformation, Isabelle Vuong advocates adopting a balanced yet inquisitive approach to what lies ahead. In this interview, the new swissfuture board member discusses the role of foresight in uncertain times, the power of pessimistic and optimistic visions of the future, and the importance of considering multiple perspectives simultaneously. We are delighted that she is bringing her expertise to the board, with a particular focus on the French-speaking part of Switzerland.

What future-related topics are you currently working on?

First, I would like to say that I'm witnessing with pleasure a growing interest in foresight in Switzerland. I think of the Premier forum romand des futurs in Geneva last May, the recently reconceptualised HES-SO Business Administration Master's degree with a Major in Foresight, plus two new tentative CAS programmes in Foresight in Fribourg and Lucerne, along with other new training offerings. These are encouraging signs of foresight gaining more ground in Switzerland.

Partly in response to this, I'm currently developing a training programme in strategic foresight and scenarios for small and medium-sized enterprises and organisations. Scenario is a great method for bringing together and building upon expert and sectoral knowledge, and I am thrilled to build upon participants' knowledge so that together we can identify plausible futures for Switzerland's economy by 2030, as well as strategic responses to them. I'm also planning to offer a session in Futures Literacy Labs, a methodology devised by UNESCO. Additionally, I'm developing scenarios

for the future of arts and cultural management in order to review and rethink futures skills for a Master's programme in cultural management.

Finally, as part of expanding swissfuture's network in French-speaking Switzerland, I'm initiating foresight activities with authorities, the Geneva Graduate Institute (IHEID) at University of Geneva and the International Geneva network on behalf of swissfuture.

How would you describe the state of the world today in three words?

At the moment, somewhat like Paul Klee's Angelus Novus, a figure that steps backwards with their face turned towards the past and their back towards the future. In three words: denying, disruptive, unlearning. But things move quickly nowadays so this shouldn't be viewed as pessimistic. It's all about the process, and who knows, we may soon be on the verge of real change again.

Are you optimistic or pessimistic about the future? Why?

To me, the debate between optimistic and pessimistic futures – focusing on that distinction, that dichotomy – isn't as relevant as one might think.

First, if we acknowledge that positive futures mean different things to each of us, we also need to recognise we'll have to make compromises that may not always be fully optimal for us but will work for most. In fact, there are many futures that aren't totally optimistic, yet they're worth living – just as the present is worth living despite its many troubles.

So while we all rightly focus on the physical climate, maybe we should also examine our psychological climate. Managing our expectations of the future and broadening our perspectives beyond our own viewpoints is part of the answer to navigating complexity and change.

Second, many calls to imagine positive futures are motivated by the belief they will inspire people to act on them. But people have different attitudes to the future – some in particular are motivated by avoiding negative developments. Think, for instance, of Greta Thunberg describing our planet as a «House on Fire»: the motivational power of pessimistic futures is real.

So to me, (strategic) foresight is precisely about including both optimistic and pessimistic viewpoints. We need to look honestly at the challenges ahead, big and small, while remaining open to alternative paths and opportunities that might emerge.

Foresight isn't about choosing one truth – i.e. predicting – but including what cannot be reasonably eliminated, therefore working with multiple scenarios. This represents a shift in the knowledge paradigm. We need to hold multiple, counter-intuitive and contradictory views of possible futures simultaneously. This is perhaps one of the most challenging – and rewarding – aspects of good foresight work: cultivating both curiosity and critical thinking.

Which innovations would you like to see?

One existing socio-digital innovation I would be thrilled to see expand on a large scale is data commons – self-managed by communities or entities working in the public interest. Imagine if, in a few years, quantum-powered data commons could leverage unprecedented data for the common good and societal wellbeing.

Benefits could emerge in areas like scientific research, public health, environmental monitoring, urban mobility and traffic solutions, social and cultural initiatives, and so on.

What sustainable solutions would we see emerge if data became established as a commons rather than a private commodity?

How will our society be different in 30 years?

Pierre Wack pioneered scenario planning at Shell and famously anticipated the 1973 oil crisis, allowing Shell to adjust its contracts months before it occurred. In his 1985 Harvard Business Review¹ article about that process, he emphasised that effective foresight requires identifying the main driving forces behind major changes.

So if we look at the past 30 years, after the bipolar era of the Cold War, the major driving force has been a Western-led order powering the global governance, security and technology systems our economy depends on. Switzerland has benefited from these arrangements designed broadly according to our values and interests. For the most part, the West under US leadership projected strength, and conflicts remained in peripheral regions. But this period appears to be increasingly giving way to a multipolar world, or at least regionalisation efforts which, combined with more extreme climate events and various other developments, could mean both new opportunities and challenges for Switzerland. Moves towards regionalisation could bring Switzerland new opportunities or increased dependency on the EU, or possibly different balances of both. A context of geopolitical coercion, technological decoupling and fragmented regulations could create economic, resources and security pressures as well as political dilemmas around neutrality. Switzerland may then face increasingly stark choices between deeper regional integration and preserving its neutrality.

Surely 30 years is a long way and these dynamics may well give way to some transformed global constellations by 2055. I think we haven't yet fully grasped what a potentially declining Western influence and shifting power constellations might mean for Switzerland and Europe in the meantime. For instance, in terms of financial and

1 Wack, Pierre (1985): Scenarios: Uncharted Waters Ahead, in: Harvard Business Review 63(5), <https://hbr.org/1985/09/scenarios-uncharted-waters-ahead> (September 22, 2025).

banking stability, energy supplies, cybersecurity, technology innovation under restrictions (e.g. chips), pharma development or the Geneva-based system (UN, multinational corporations, commodity-trading platforms). One can probably make the case that Switzerland has regularly underestimated disruptive scenarios, such as banking secrecy changes, Credit Suisse's vulnerabilities, in some respects International Geneva, and now US tariffs. So in the spirit of Herman Kahn I can only recommend exploring some of these downside risk scenarios. This is probably the best way to prevent or mitigate these risks. Our prosperity hangs in the balance. Speaking of which, I'm looking forward to swissfuture's October 2026 colloquium on Switzerland's future prosperity.

What gives you hope?

Among other things, taking the long view and appreciating how ideas of justice, freedoms and responsibilities have evolved over the past one or two centuries. And knowing that people won't stop reclaiming these ideals unless they can be completely erased from their mind.

Studien zur Zukunft der Schweiz

Die Optimierung der urbanen Mobilität

Autor:innen: Catherine Elliot, Lukas Ballo, Ying-Chuan Ni, Nina Wiedemann, Lucas Meyer de Freitas, David Zani, Michael Wicki, Clarissa Livingston und Prof. Kay Axhausen.
Publikationsjahr: Juni 2025
Kontakt: c.elliott@bs-ing.ch

Das «E-Bike City»-Projekt

E-Bike City (EBC) ist ein dreijähriges Leuchtturmprojekt des Departements für Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG) der ETH Zürich. Das Projekt untersuchte eine «Plan B»-Vision der zukünftigen urbanen Mobilität für Grossstädte, wenn wir mehr Raum für aktive Mobilität zur Verfügung stellen und gleichzeitig das bestehende öffentliche Verkehrsnetz erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass der Strassenraum in Zürich erheblich umverteilt werden kann, indem der Anteil der Fahrradinfrastruktur um den Faktor 4,5 von 12,1 % auf 54,3 % erhöht wird (siehe Abb. 1). Betrachtet man alle Verkehrsmittel, so haben Velos und E-Bikes ein besonders grosses Potenzial, den Menschen zu helfen, nachhaltigere und platzsparendere Verkehrsmittel zu nutzen. Dies ist für die Zukunft der Mobilität in den dicht gedrängten Schweizer Städten mit einer prognostizierten Bevölkerungszunahme von 15–30 % bis 2050 von entscheidender Bedeutung.

Neuverteilung des Strassenraums

Der grosse Vorteil des Fahrrads besteht darin, dass es wesentlich weniger Platz benötigt als das Auto. Eine EBC schlägt eine erhebliche Umverteilung des Strassenraums vor, wobei Fahrradspuren Vorrang haben, während Parkplätze für Autos und Einbahnstrassen für Autos reduziert werden (siehe Abb. 1). Diese Umgestaltung dient auch dazu, die Attraktivität der Autonutzung zu verringern, wie unten gezeigt wird. Zwar könnten sich die Reisezeiten für einige Autofahrten leicht verlängern, doch würde dies weitgehend ohne zusätzliche Staus geschehen. Der Schlüssel liegt in der Nutzung der erhöhten Kapazität, die das im EBC-Modell vorgeschlagene dichte Radsputernetz bietet. Auf diese Weise kön-

nen wir den Autoverkehr wirksam reduzieren und ein ausgewogeneres und effizienteres städtisches Verkehrssystem schaffen.

Planung von Radwegen mit minimalen Auswirkungen auf den Verkehr

Trotz der allgemein breiten Unterstützung für mehr Radwege stösst die Umwandlung von Parkplätzen und Fahrbahnen in Radwege oft auf Widerstand. Mit einem neuen Optimierungskonzept, das die Reisezeiten von Rad- und Autoverkehr sorgfältig gegeneinander abwägt, können Radwege künftig so geplant werden, dass sie andere Verkehrsarten möglichst wenig beeinträchtigen. Die entwickelte Methode basiert auf dem Konzept der Pareto-Optimierung: Wenn Fahrspuren für den Autoverkehr in Radwege umgewandelt werden, sind Autofahrer zwangsläufig länger unterwegs. Die entscheidende Frage ist, um wie viel sich ihre Fahrzeiten verlängern. Pareto-optimale Lösungen sind Strassennetze, die die goldene Mitte zwischen Auto- und Fahrradfreundlichkeit bieten. Zur Quantifizierung der Velofreundlichkeit wird das Konzept der «gefühlten Reisezeit mit dem Fahrrad» verwendet: Studien haben gezeigt, dass Radfahrer das Gefühl haben, auf Radwegen schneller voranzukommen. Mit Hilfe eines linearen Programmierungsansatzes ist es möglich, Netze zu entwerfen, die im Vergleich zu konventionellen Planungsmethoden sowohl geringere Auto- als auch gefühlte Radfahrzeiten aufweisen.

Optimierung der urbanen Mobilität: Das Potenzial der EBC

Velos, E-Bikes und S-Pedelecs, bieten für kurze und sogar mittlere Distanzen (hier sind insbesondere S-Pedelecs relevant) ähnliche oder teilweise sogar kürzere Reisezeiten als Autos oder der ÖV. Rein auf der Reisezeit basierend könnte daher ein substanzialer Anteil der Wege des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf verschiedene Fahrradtypen verlagert werden. Um dieses theoretische Potenzial bestmöglich auszuschöpfen, muss die Veloinfrastruktur attraktiver gestaltet werden – wie bereits hinlänglich bekannt. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass eine verbesserte Veloinfrastruktur zwar eine Grundvoraussetzung für höhere Veloanteile darstellt, substanziale Verlagerungen vom MIV auf das Velo jedoch erst dann erfolgen, wenn das Autofahren deutlich unattraktiver ge-

macht wird. Besonders stark zeigt sich dieser Effekt, wenn die Reisezeiten für den MIV merklich zunehmen. Bei einer umfangreichen Umgestaltung wie der E-Bike City führt eine 1-% Steigerung der Reisezeit – zu eine Nachfrageabnahme des MIV von 0,7 %, während eine Reisekostenzunahme von 1 % zu eine Nachfrageabnahme von 0,04 % für den MIV führt.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass in einer E-Bike-Stadt die Reisezeiten für den MIV während der morgendlichen Spitzenstunden im Durchschnitt um rund 50 % steigen. Unsere Verkehrsmittelwahlmodelle deuten darauf hin, dass in Zürich eine deutliche Verlagerung der Verkehrsmittel möglich ist, wobei die Nutzung von Autos fast halbiert wird, während sich die Nutzung von Fahrrädern (einschliesslich E-Bikes und S-Pedelecs) mehr als verdoppelt, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hingegen stabil bleibt.

Demnach liegt das optimale Nachfragesegment für konventionelle Velos bei Wegen zwischen 0 und 1,6 km, für E-Bikes zwischen 1,6 und 9,0 km und für S-Pedelecs bei Distanzen über 9 km. Die höheren Geschwindigkeiten von S-Pedelecs wirken sich somit erst bei längeren Strecken signifikant auf die Reisezeit aus. Bei kürzeren Distanzen – insbesondere in dicht besiedelten Gebieten mit vielen Kreuzungen und Haltevorgängen – sind ihre Reisezeiten kaum höher als jene von E-Bikes.

EBC-Kosten

Die Umsetzung der EBC in Zürich (wie in Abb. 2 vorgeschlagen) kostet schätzungsweise zwischen 300 und 650 Millionen Franken, abhängig von der Gestaltung der Infrastruktur, z. B. roter Anstrich versus physische Fahrbahntrennung, wobei Letztere die beste Sicherheit und den besten Komfort für Radfahrer bietet. Höhere Investitionen bringen einen grösseren Nutzen durch z.B. verbesserte subjektive Sicherheit. Andere europäische Städte mit einer hochwertigen Radverkehrsinfrastruktur, wie Utrecht, zeigen, dass die Verletzungsrate bei Radfahrern weniger als halb so hoch ist wie in Zürich. Auch Schweizer Städte wie Bern, die sich für eine sicherere Radverkehrsinfrastruktur entschieden haben, melden eine um 25 % niedrigere Unfallrate bei Radfahrern als Zürich. Durch die Verringerung des Unfallrisikos könnte die EBC jährlich 100 bis 300 Verletzungen von Radfahrern verhindern und damit jährlich 24 bis 76 Millionen CHF an gesellschaftlichen Kosten

einsparen. Über einen Zeitraum von 25 Jahren wird geschätzt, dass jeder in die EBC investierte CHF eine Rendite von 2 bis 6,4 CHF einbringt, was ihn nicht nur zu einer sichereren, sondern auch zu einer äusserst kosteneffizienten Investition macht.

EBC-Akzeptanz

In einer repräsentativen gesamtschweizerischen Umfrage wurden 6.488 Personen gefragt, ob sie eine EBC unterstützen würden, wenn es zu einer Volksabstimmung käme. Die kombinierten Ergebnisse zeigen: In der Schweiz unterstützen 41,7 % EBC, 40,8 % sind dagegen; im Kanton Zürich 42,1 % pro, 46,3 % contra (Stichprobengrösse 1161); in der Stadt Zürich 54,1 % pro, 35,3 % contra (Stichprobengrösse 294).

Unsere Untersuchung des «E-Bike City»-Konzepts zeigt, dass Städte wie Zürich in Zeiten knappen Raums erschwierliche, sichere, effiziente und angenehme Fortbewegungsmöglichkeiten für die ständig wachsende Bevölkerung bieten könnten – und das alles aufgrund der gefühlten kürzeren Fahrzeiten. Diese Studie gibt Planern, Entscheidungsträgern und Wählern das nötige Rüstzeug an die Hand, um Fahrräder und ihre E-Bike-Vettern zu attraktiven Verkehrsmitteln zu machen – allein oder in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Projekt wurde Ende Juni abgeschlossen, und die Ergebnisse stehen nun der Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie können sich die Aufzeichnung der Abschlussveranstaltung ansehen oder die Broschüre mit der Zusammenfassung der Ergebnisse auf der EBC-Website unter folgendem QR-Code herunterladen:

Access: <https://www.ebikecity.ch/>

Abb. 1: Aufteilung des Strassenraums heute und nach einer «E-Bike City»-Umsetzung.

Abb. 2: Die Basler- und Herdernstrasse in Zürich, wie sie in Zukunft aussehen könnte.

Abb. 3/4: Diese Bilder zeigen den Albisriederplatz in Zürich mit mehreren Nebenstrassen und viel öffentlichem Verkehr, wie er heute aussieht und wie er in Zukunft gestaltet sein könnte.

Abb. 5: Die E-Bike City aus der Perspektive von Velofahrenden auf die Baslerstrasse. (3D-Visualisierungen: Ballo, L. und M. Cardoso, D-BAUG, ETH Zürich / Nighthurse Images)

Heimat neu erzählen – Narrative der Schweiz im Wandel

Institution: Universität Zürich
Autor:innen: Raphael Bret, Pavlos Frouzakis, Silvana Grunder, Aurora Palanza, Lorenzo Zambelli
Auftraggeber: Pro Futuris
Publikationsjahr: 2025
Kontakt: Andreas Müller,
andreas.mueller@profuturis.ch

Nationale Narrative prägen, wie wir unser Land sehen und wie wir darüber sprechen. Doch viele dieser Erzählungen stammen aus einer anderen Zeit. Es stellt sich die Frage, verändert sich das Selbstbild der Schweiz? Erzählen wir uns noch die gleichen Geschichten oder brauchen wir neue Narrative? Im Auftrag von Pro Futuris, dem Think + Do Tank der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, haben fünf Masterstudierende des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Zürich untersucht, wie sich nationale Narrative anpassen, erweitern oder neu erzählen lassen. Ausgehend von historischen Narrativen wurden mittels Reden von Politiker:innen, Ergebnissen aus Bevölkerungsumfragen, wissenschaftlicher Literatur und weiteren relevanten Dokumenten fünf zukunftsgerichtete Narrative entwickelt und anschliessend deren Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung getestet.

Access: <https://heimatneuerzaehlen.ch/>

Dienstleistungssektor wächst in den nächsten Jahrzehnten weiter

Institution: Ecoplan AG
Autoren: Laurent Cretegny, André Müller
Auftraggeber: Office fédéral du développement territorial ARE, Office fédéral de l'énergie BFE
Publikationsjahr: 2025
Kontakt: Laurent Cretegny,
laurent@cretegny.ch

Die Zahl der Vollzeitstellen im Schweizer Dienstleistungssektor dürfte bis 2060 von 3,1 auf fast 3,5 Millionen steigen. In der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Industrie werden hingegen Arbeitsplätze verschwinden. Zu diesem Schluss kommen die aktualisierten Branchenszenarien der Bundesämter für Raumentwicklung ARE und Energie BFE.

Die Branchenszenarien zeigen die mögliche Entwicklung der Wirtschaftsstruktur der Schweiz bis 2060 aufgegliedert nach Branchen und Regionen. Sie sind eine Grundlage für die Verkehrsperspektiven des UVEK und die Energieperspektiven des BFE. Eingeflossen sind in die Aktualisierung unter anderem die neuesten Szenarien des Bundesamts für Statistik zur Bevölkerung und Szenarien zur Entwicklung des BIP, die für dieses Projekt vom Staatssekretariat für Wirtschaft berechnet wurden.

Access Bericht (auf Französisch):

Access Faktenblatt:

Can We Get Through the Demographic Crunch?

Institution: OECD

Herausgeber: Andrea Bassanini

Publikationsjahr: 2025

Kontakt: Andrea Bassanini,
andrea.bassanini@oecd.org

Eigentlich ist es eine Binsenwahrheit: «Damit die Wirtschaft wachsen kann, braucht es Arbeitskräfte, welche die nötige Wertschöpfung erbringen.» So banal die Erkenntnis auch ist: Die Länderorganisation OECD setzt sie ins Zentrum ihres neuen Beschäftigungsreports. Statt eines Mangels an Jobs wie früher erlebe die westliche Welt zunehmend einen Mangel an Arbeitskräften, hält die OECD fest – und warnt vor den tiefgreifenden Folgen dieses Wandels. Das wirtschaftliche Wachstum droht in den westlichen Ländern um 40 % zurückzugehen. In der Schweiz und in Deutschland könnte die Demografie zu einem noch stärkeren Rückgang führen. (NZZ)

Access: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/07/oecd-employment-outlook-2025_5345f034/194a947b-en.pdf

Thema

Weiterbildung

Orientierung in Zeiten der Unsicherheit

11. November 2025

Staatslabor, Bern

www.staatslabor.ch

Buchtipps

Jürg Müller, Christoph Eisenring,
Patrick, Leisibach (2025):

Antifragile Schweiz

17 Strategien für eine Welt der Unordnung
Zürich: Versus Verlag.

Uwe Vormbusch, Michael Niehaus, Fabian
Fechner, Peter Risthaus, Eryk Noji (2025):
Glossar der Unsicherheit
Berlin: Neofelis Verlag.

Vito Tanzi (2022):

Fragile Futures

The Uncertain Economics of Disasters,
Pandemics, and Climate Change
Cambridge: Cambridge University Press.

Isabella Hermann (2025):

Zukunft ohne Angst

Wie Anti-Dystopien neue Perspektiven
eröffnen.
München: Oekom Verlag.

Veranstaltungen

Jahreskonferenz

Future of Work 25

11. November 2025

Frankfurt School of Finance & Management,
Frankfurt am Main

www.forum.frankfurt-school.de/konferenzen/future-of-work/

57. Innovationstagung

Die Schweiz 2050

19. November 2025, 18.15–20.30 Uhr

OST Ostschweizer Fachhochschule,
Rapperswil-Jona

www.ost.ch/de/event/57-innovationstagung-die-schweiz-2050

Ausstellungen

Was wäre wenn? Vom Spekulieren und Handeln für die Zukunft

28. November 2025 bis 1. Februar 2026

Kornhausforum, Bern

www.kornhausforum.ch

● **Science Fiction Design:**

Vom Space Age zum Metaverse

Bis 10. Mai 2026

Vitra Design Museum, Weil am Rhein

www.design-museum.de

Gendergerechte Sprache

Das swissfuture-Magazin bemüht sich um eine gendersensible Sprache, die alle Menschen in ihrer Vielfalt anspricht und abbildet. Wo neutrale, Dudenkonforme Lösungen nicht möglich sind, wird der Gender-Doppelpunkt eingesetzt.

Open Access Policy

Das swissfuture-Magazin befolgt die Vereinbarungen für Gold Open Access und bietet damit einen sofortigen freien Zugang zu den Inhalten ab dem Erscheinen der Ausgabe. Autor:innen dürfen ihre Artikel unter einer CC-BY 4.0-Lizenz jederzeit publizieren und sie behalten umfänglich die Verwertungsrechte, wobei die Erstpublikation angegeben werden muss. Sie tragen keine Kosten.

Zitierweise

Zitate im Text

Für eine Literaturangabe ist in Klammern der Nachname des:der Autor:in, das Publikationsjahr sowie (im Fall von direkten Zitaten in Anführungszeichen) die Seitenzahl anzugeben. Wird der Name des Autors bereits im Text genannt, wird nur das Publikationsjahr (und die Seitenzahl) in Klammern angegeben. Beispiele: ...Goffman (1974: 274–275)...

Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Werke aufgeführt. Es ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor:innen zu ordnen, deren volle Namen angegeben werden sollten. Zwei oder mehr Werke derselben Autor:in sollten chronologisch nach Publikationsjahr geordnet werden. Beispiele:

Monographie – ein:e Autor:in

Goffman, Erving (1974): *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung*. Frankfurt: Suhrkamp.

Monographie – zwei oder mehr Autor:innen

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1966): *The social construction of reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor.

Sammelband

Maso, Ilja (2001): *Phenomenology and Ethnography* (136–174), in: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland: *Handbook of Ethnography*. London: Sage.

Zeitschriftenartikel – ein:e Autor:in

Albert, Ernest (2011): *Über Backlash, Neukonstellationen und einige Schweizer Wertentwicklungen*, in: swissfuture 01/11: 4–7.

Zeitschriftenartikel – zwei oder mehr Autor:innen

Jensen, Carl J. und Bernhard H. Lewin: *The World of 2020: Demographic Shifts, Cultural Change and Social Challenge*, in: swissfuture 01/09: 36–37.

Zeitungsartikel

Wehrli, Christoph (22. Juli 2011): *Vielfalt und Gleichheit im Einwanderungsland* (S. 11). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Artikel in elektr. Form – Zeitschrift

Schnettler, Bernd (2002): *Review Essay – Social Constructivism, Hermeneutics, and the Sociology of Knowledge*, in: *Forum Qualitative Sozialforschung* 3(4), <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/785> (27. Juli 2011).

Artikel in elektr. Form – Zeitung

Dätwyler, Tommy (27. März 2008): *Neues Leben auf alten Inkapfaden*, in: *Neue Zürcher Zeitung*, http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_auf_alten_inkapfaden_1.695490.html (27. Juli 2011).

Informationen auf Website veröffentlicht

Bundesamt für Statistik (2010): *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz 2010–2060*. Neuenburg: BFS. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989> (27. Juli 2011).

*Brauchbare Zukunftsbilder
stellen neue Fragen, denken
in echten Alternativen,
sind komplex und reich an
Kontextwissen.*

Wegweisung für belastbare Zukünfte

Abonnieren Sie das Magazin unter:
swissfuture.ch